

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD Y FUNCIÓN POLICIAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER:

LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE EXCELENCIA EN ORGANISMOS POLICIALES Y LA MEJORA DEL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL

Aspectos humanísticos de la actuación policial:
Dirección y gestión de organizaciones

Autor: Víctor PÉREZ SAÑUDO

Tutora: Dra. Marina WÖBBEKING SÁNCHEZ

Mayo 2025

1. Resumen y Palabras Clave

Resumen: Hoy en día las organizaciones operan en un entorno altamente competitivo en el que existe una gran demanda por rendir más y mejor, lo cual traducido al sector público en general y a los organismos policiales en particular se convierte en un mejor servicio al ciudadano y en una utilización más eficaz y eficiente de los recursos disponibles. Es en este contexto que adquieren gran relevancia los programas de excelencia, o de gestión de la calidad total, como filosofía que se centra en la continua mejora con el objetivo de que la entidad y sus empleados busquen el camino de la excelencia, resultando en un mejor rendimiento. Los objetivos e hipótesis establecidas en el presente trabajo están encaminadas a comprobar si existe una mejora efectiva de rendimiento en aquellos organismos policiales que aplican programas de excelencia, o los han aplicado en el pasado, comprobando el valor añadido de estos e identificando los principales criterios de recursos humanos, así como las mejores prácticas que han de ser incorporadas en este tipo de programas en organismos policiales. Se realizó una revisión sistemática de aquellos trabajos relacionados con la materia de estudio, evaluando la literatura existente a través de la utilización de la metodología PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), siendo analizadas en detalle una docena de referencias bibliográficas. El estudio realizado confirma la relación directamente proporcional entre la implementación de criterios de programas de excelencia o gestión de calidad total y el mejor rendimiento organizacional de aquellas entidades que los aplican. La positividad de este tipo de programas fue evidenciada tanto en aquellos trabajos que los analizaron en su integridad, como en aquellos que estudiaron de manera aislada criterios como la gestión del talento, la evaluación comparativa de mejores prácticas o la utilización de sistemas de evaluación del desempeño, entre otros.

Palabras clave: programas de excelencia, gestión del talento, evaluación comparativa, indicadores de rendimiento, excelencia policial.

Abstract: Nowadays the organisations operate in highly competitive environments where a huge demand exists regarding a better performance, what implies generally in the public sector and particularly in relation with law enforcement organizations a better service to the community and a more effective and efficient use of available resources. Within this context the excellence programmes, or total quality management (TQM) programmes, acquire great relevance as a philosophy focused in the continuous improvement as part of the path of excellence by the entity and its employees, delivering a better performance. The objectives and hypothesis established in this work are focused on corroborating if there is an effective improvement in the performance of those law enforcement organisations that implement excellence programmes, or have implemented them in the past, checking the added value of these programmes as well as identifying the main criteria for human resources and the best practices worth to be incorporated as part of this kind of programmes in law enforcement organisations. A systematic review was implemented on those research publications related with the topic of study, evaluating the existing literature through the use of the methodology PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), with a total of twelve references analysed in depth. The research implemented confirms the direct and proportional relation between the implementation of excellence programmes or total quality management criteria and the improved performance of those organizations implementing them. The positive outcome of this type of programmes was evidenced both in those researches that analysed the programmes holistically and in those investigations that studied in an isolated way different criteria, such talent management, benchmarking of best practices or the use of performance evaluation systems, among others.

Key words: excellence programs, talent management, benchmarking, key performance indicators, police excellence, law enforcement excellence.

2. Índice

1. Resumen y Palabras Clave	2
2. Índice	4
3. Introducción	5
3.1 Justificación del Trabajo.....	12
3.2 Consideraciones Éticas.....	15
4. Marco Teórico	16
4.1 Captación del Talento	22
4.2 Programas de Formación.....	25
4.3 Gestión del Talento, Optimización de Recursos Humanos.....	28
4.4 Evaluación del Desempeño.....	32
4.5 Indicadores Clave de Rendimiento Estratégicos y Operacionales (<i>Key Performance Indicators – KPI</i>)	34
4.6 Recompensas e Incentivos	36
4.7 Evaluación Comparativa (Benchmarking).....	38
5. Objetivos e Hipótesis	40
6. Metodología	42
6.1 Materiales	42
6.2 Procedimiento.....	42
6.3 Diagrama de Flujo PRISMA	44
6.4 Análisis Crítico de la Información	48
7. Resultados	53
7.1 El Desempeño Organizacional	54
7.2 Medición y Gestión del Desempeño Organizacional.....	56
7.3 La Gestión de los Recursos Humanos.....	59
7.4 La Evaluación del Desempeño	60
7.5 Los Sistemas de Gestión del Desempeño	64
7.6 El Incremento de la Productividad	66
7.7 El Benchmarking.....	68
7.8 La Excelencia	71
8. Discusión.....	75
8. Limitaciones y perspectivas futuras	79
9. Conclusiones	81
10. Referencias bibliográficas.....	84

3. Introducción

La búsqueda de la excelencia organizacional ha sido un objetivo histórico en múltiples ámbitos, tanto del sector privado como del sector público, en aras de la mejora continuada y con el objetivo de garantizar una experiencia óptima al cliente. La que se considera primera edición en el concepto de la Gestión de Calidad Total, con las siglas en inglés TQM (*Total Quality Management*), fue aportada por Feigenbaum (1951) al establecer un modelo gestión integral de calidad para ser aplicados en todas las estructuras y procesos de una entidad, huyendo del concepto tradicional de la época que establecía a los departamentos de control como responsables exclusivos de la calidad, y establecimiento como principios básicos para lograr la excelencia en el ámbito empresarial la necesidad de cuidar la satisfacción del cliente, trabajar para una mejora continua y prevenir la comisión de errores previo a su producción.

Habitualmente son equiparados los modelos de excelencia y los de gestión de calidad total, compartiendo ambos principios fundamentos similares que están enfocados a la mejora del rendimiento organizacional, a pesar de no ser conceptos idénticos según Gómez et al. (2017). No obstante, otros autores como Oliveira & Gomes (2023) consideran que los modelos de excelencia han evolucionado respecto a la gestión de calidad total, llegando más allá que estos últimos.

Ya hace más de cuatro décadas que Peters & Waterman (1983) abordaron el tema de la búsqueda de la excelencia y analizaron las lecciones aprendidas de las mejores compañías americanas, identificando ocho principios básicos de gestión que hicieron que estas organizaciones tuvieran éxito: la predisposición a la iniciativa con agilidad en la toma de decisiones y acciones, la proximidad al cliente conociendo y satisfaciendo sus necesidades, el fomento de la innovación y las iniciativas entre los empleados, invertir en los empleados y valorarles como estrategia motivadora, unos valores compartidos con libertad de actuación en la consecución de los objetivos, centrarse en el concepto de negocio que se domina, establecer estructuras sencillas que sean ágiles y manejables, y establecer una cultura robusta que a la vez permita flexibilidad operativa.

En los años ochenta comienza a tomar interés en la cultura americana la gestión de calidad y excelencia empresarial, con el objetivo de ser más productivos y más

competitivos en su tejido industrial. Comienzan a aparecer conceptos y teorías que siguen en uso a día de hoy como el tan recurrido acrónimo de PDCA (*Plan – Do – Check – Act*) o ciclo de Shewhart, termino acuñado por Shewhart (1939) para referirse al concepto de un ciclo continuado de mejora en la calidad y que no tomó relevancia hasta varias décadas después con la reedición de su obra (Shewhart, 1986), así como el establecimiento de bases universalmente aceptadas en lo que los anglosajones llamaron gestión de calidad total.

Argumentaba Deming (1982) que el fracaso de la gerencia para planificar el futuro, provoca la pérdida de cuota de mercado, lo cual a su vez provoca la pérdida de empleos e identificando catorce puntos que considera necesarios para una gestión de calidad: tener una visión de largo plazo, tener una cultura enfocada a la calidad y la mejora continuada, la mejora de los procesos productivos, no buscar la expansión a costa de bajar el precio, la mejora continuada del servicio, la capacitación constante de los empleados, la generación de liderazgo, el fomentar la libre expresión de los empleados sin temor a represalias, eliminar el trabajo por silos construyendo puentes entre departamentos, la supresión de metas numéricas, la eliminación del trabajo por objetivos, hacer que los empleados se identifiquen con los objetivos de la empresa, el establecimiento de programas de formación y el compromiso de la gerencia en las estrategias de largo plazo.

La cultura de la gestión de calidad total rápidamente reconoce que ha de establecer un sistema de premios que reconozcan esta labor por aquellas entidades que se precien de aplicar la misma. Los principales premios de calidad y excelencia que son reconocidos internacionalmente incluyen los premios Deming, Baldrige Award y EFQM, para Porter & Tanner (2003) estos premios actúan de una manera motivadora en quienes los reciben y son indicadores de excelencia en la gestión organizacional, como a su vez reconocen Besterfield et al. (2011).

Esta influencia positiva de los premios ya fue demostrada por Hendricks & Singhal (1997), que a través de su investigación comprobaron que las empresas que han ganado premios independientes, como indicador de una implementación consolidada de programas de gestión total de calidad, obtienen resultados empresariales significativamente mejores que lo que carecen de estos programas, probando los

beneficios de los modelos de excelencia. A su vez los resultados de su investigación demostraron que nunca es tarde para invertir en gestión total de la calidad, ya que aquellas empresas que implementaron este tipo de programa de manera tardía también obtuvieron resultados óptimos, lo cual ratifican Easton & Jarrel (1998) al demostrar que las empresas que incorporan la gestión total de la calidad experimentan mejoras considerables en su rendimiento, independientemente de su incorporación más o menos temprana.

Esta misma afirmación la realizaron Kaynak (2003), así como Matthies-Baraibar et al. (2014), Alomairy (2016) y Ghafoor et al. (2021), lo cual parece consolidar la apreciación de que las prácticas de gestión total de calidad o implementación de modelos de excelencia están positivamente relacionadas con el desempeño organizacional, con independencia del momento en el que estas sean implementadas.

Para Din et al. (2021) existen diferencias significativas entre los diferentes modelos EFQM, Baldrige y Deming los cuales representan los modelos de excelencia Europeo, Americano y Japonés, respectivamente. En un análisis comparativo que realizaron de sus valores fundamentales, sus características, su enfoque general y sus contenidos llegaron a la conclusión de que cada uno de ellos aportaba ventajas en diferentes aspectos, no siendo ninguno considerado como perfecto, lo cual conllevaría a la elección de uno u otro en función de los objetivos de excelencia que se pretendan alcanzar.

Desde su fundación en siglos pasados, universidades prestigiosas como Georgetown en Estados Unidos ya tuvieron clara la relevancia de trabajar con valores de excelencia y liderazgo, entre otros, con la responsabilidad de producir los líderes del futuro. Reconociendo la influencia de los trabajos de Greenleaf (1977), la educación de los líderes del futuro (según la doctrina aplicada de Georgetown) conlleva en primer lugar su correcta captación y su posterior formación, ya desde edades tempranas previo a su formación universitaria, incluyendo la creación e implementación de programas de liderazgo que contribuyan a alcanzar esa excelencia. Esta captación temprana del talento está asociada al término anglosajón de *talent acquisition*.

La identificación del talento correspondería con la localización de aquellos empleados ya incorporados a la entidad y que son poseedores de un potencial de desarrollo

profesional, dadas sus capacidades y habilidades para generar valor en la organización, consistiendo la captación del talento en la búsqueda de aquellos potenciales empleados que actualmente son ajenos a la empresa y cuya incorporación pudiera aportar un valor añadido (Asemwork, 2025).

En el sector público, y más concretamente en los organismos policiales o de imposición de la ley, los programas de excelencia tienen un ámbito de aplicación relativamente reciente, actualmente infrautilizado debido en gran medida al coste asociado y aspectos culturales de las organizaciones, aunque usualmente bien valorado e implementado metodológicamente por algunos de los organismos policiales que se precian por ser líderes a nivel mundial en su actividad. Según Vera & Vásquez (2024) las barreras más habituales para la implementación de prácticas de excelencia en organismos policiales están asociadas a aspectos como la resistencia de la institución al cambio, a una desconexión entre las políticas de gestión y las necesidades de la comunidad, y a una falta de liderazgo transformacional.

Otros estudios hacen referencia a su vez al impacto que tienen en la implementación de programas de excelencia en organismos policiales aspectos como los procesos de selección de personal, así como la falta de enfoques proactivos en la organización, debiendo basarse la captación de talento en el reclutamiento de aquellos candidatos con las cualidades deseables y no en la exclusión de aquellos no deseables (Terpstra et al., 2022). Esta afirmación que a priori puede parecer una redundancia establece la diferencia entre el poder reclutar lo que realmente se quiere y el tener que quedarse con lo que queda tras los descartes .

En el ámbito anglosajón existen diferencias entre entidades policiales *-policing-* y agencias de imposición de la ley *-law enforcement-* a pesar de que en multitud de países occidentales ambos términos se utilizan indistintamente, existiendo no obstante distinciones fundamentales entre ambos conceptos ya que las primeras se centran en la prevención del delito y en la seguridad pública mientras que las últimas se enfocan en hacer cumplir la ley de manera impositiva (Coyne, 2022), no obstante refiriéndose esta revisión sistemática indistintamente a ambas.

Para Greene (2000) las organizaciones policiales históricamente han mostrado una adaptación lenta, con continuidad en la utilización de métodos tradicionales para

abordar los problemas identificados en la comunidad y resistencia a los cambios, siendo esta resistencia al cambio uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las organizaciones policiales, especialmente debido a la existente burocracia, resultando endémicas las dificultades estructurales y culturales que enfrentan las organizaciones policiales al intentar implementar programas de excelencia.

Esta resistencia al cambio y los desafíos en los organismo policiales al adoptar programas de excelencia la analizan Gozzoli et al. (2023) al identificar que la implementación de cambios organizacionales, como pueden ser los programas de excelencia o de gestión de calidad total, pueden generar niveles altos de stress especialmente entre los policías de menor rango y Elanany (2025), identificando entre los factores de resistencia la rigidez de las estructuras jerárquicas y la cultura organizacional tradicional que es propia de este tipo de entidades.

Según Vera & Vásquez (2024) es habitual en organismos policiales medir la excelencia a través de la reducción de índices delictivos, siendo estos indicadores de rendimiento aplicados a nivel internacional. Aspectos como la percepción del ciudadano sobre la seguridad pública o estadísticas de criminalidad son comúnmente utilizados como indicadores de mejora en busca de esa excelencia policial. Sin embargo, no necesariamente la reducción de índices de delincuencia va asociado a la excelencia de los organismos policiales responsables de combatirla, como argumentan Maguire & King (2020) al considerar insuficientes las métricas tradicionales como por ejemplo la tasa de criminalidad para poder evaluar el nivel de desempeño y la excelencia policial.

Además de las métricas cuantitativas tradicionales parecen ser necesarias y aportar un valor añadido las métricas cualitativas que midan aspectos como la calidad del servicio prestado, el respecto a los derechos de los ciudadanos y la legitimidad institucional, con la utilización indicadores clave de rendimiento como el índice de percepción del desempeño policial por parte de los ciudadanos (Tudela, 2012).

Los programas de excelencia suelen estar basados en diferentes estrategias y proyectos, que van desde las fases previas de dotar de prestigio a la institución, haciéndola un objetivo profesional atractivo para la adquisición del valor humano que conformará las respectivas organizaciones (captación de talento), pasando a

continuación por la formación apropiada para obtener el mejor rendimiento y el recorrido de esos empleados en la organización (gestión del talento), así como aspectos relativos a la organización y gestión de la entidad en si misma, tales como la estrategia a seguir o la medición del rendimiento de la entidad. Según Almazrouei & Dahalan (2022) existe amplia evidencia en la literatura científica acerca del positivo y directo impacto que tienen la gestión del talento en el desempeño organizacional.

En la administración pública española los programas de excelencia utilizan como referencia modelos internacionalmente reconocidos como el ya citado EFQM, entre otros (Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 2019). Adicionalmente se han desarrollado modelos propios como el Modelo de Evaluación, Aprendizaje y Mejora (EVAM) y programas propios de reconocimiento y premios a la excelencia, calidad e innovación en la gestión pública (Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, 2024). A su vez, se dispone de programas propios de certificación del nivel de excelencia aunque basados en modelos de gestión de calidad reconocidos y ya existentes, como los anteriormente citados EFQM y EVAM (Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, 2025).

Recientes estudios realizados sobre la policía de Dubái demuestran la relación directa y significativa entre la gestión de la calidad total, la excelencia organizacional y el rendimiento (Almazrouei & Dahalan, 2022). El centrarse en las prácticas de gestión de calidad, fomentar la orientación empresarial a través de la pro-actividad de los policías, tener menos aversión a la asunción de riesgos, todo ello unido a la innovación y el liderazgo conlleva un mejor desempeño organizacional. Adicionalmente, el papel de los líderes y la planificación estratégica han demostrado ser clave para una correcta implementación de la excelencia organizacional y mejorar el rendimiento (Al-Dhaafri & Alosani, 2022).

Si bien es cierto que es inusual la existencia de programas holísticos de excelencia en las agencias policiales o de imposición de la ley a pesar de los beneficios demostrados de este tipo de programas, ya que según Neyroud et al. (2023) los estudios existentes sobre el rendimiento organizacional de organismos policiales suele estar limitada a cuerpos policiales de los Estados Unidos de América, Reino Unido, Australasia y países del norte de Europa; no obstante, resulta relativamente frecuente y habitual la

existencia en cualquier organismo policial en diferentes latitudes de alguno o varios proyectos relacionados con la mejora continuada.

La implementación de programas de excelencia está reconocida como un referencia de calidad, cuyo establecimiento a nivel mundial es una tendencia creciente tanto en el sector público como en el privado, con la existencia de organismos policiales como la policía de Dubái, a la cual se hará referencia en repetidas ocasiones en este trabajo dado su nivel de desarrollo en la temática que nos ocupa, la cual según Román (2021) se nutre de marcos de excelencia empresarial como el EFQM, el Malcom Baldrige y el propio Programa de Excelencia del Gobierno de Dubái, el 4G.

Los programas de excelencia o de gestión de la calidad total al ser implementados en organismos policiales además de incrementar el rendimiento operacional y la positiva percepción por parte de la ciudadanía, tienen un componente ético al ambicionar una mayor transparencia y un respeto a los códigos deontológicos por parte de todos los miembros del organismo policial. La dimensión ética es una responsabilidad compartida por todos los miembros del organización y especialmente de los líderes de esta, ya que un liderazgo ético resulta imprescindible para establecer unas políticas de calidad sostenibles en el tiempo y asegurar el compromiso de los miembros de la organización (Perles, 2002).

Los cuerpos policiales deben fomentar una cultura de integridad y de responsabilidad ética entre sus miembros, labor que han de fomentar los líderes de estos organismos policiales, ya que según Canales (2020) de no incorporar una cultura organizacional ética conlleva un riesgo reputacional para la organización, con el consiguiente daño a la confianza de la comunidad y el enrarecimiento de relaciones entre ambas partes, con el resultado final de desprestigio, falta de colaboración ciudadana y pérdida de legitimidad del organismo policial ante los ciudadanos.

Según Fortenbery (2014) la relación de violaciones éticas en una organización es a menudo inversamente proporcional a la calidad de su liderazgo, por lo que un liderazgo de calidad tiene un impacto positivo en reducir el número de conductas contrarias a la ética profesional, y por ello los organismo policiales han de dotarse de líderes de calidad con un fuerte componente ético para de esta manera reducir el número de conductas no éticas de sus miembros.

3.1 Justificación del Trabajo

La excelencia organizacional a la que hacemos referencia, según Deming (1986) requiere de un trabajo continuado a largo plazo y se adquiere progresivamente, con el paso de los años, a través de la implementación y el sostenimiento de proyectos de excelencia en diferentes ámbitos de la administración pública, resultando de especial relevancia el compromiso continuado de la dirección para poder realizar una transformación efectiva de la organización.

La carencia existente en la integración de programas de excelencia o de gestión de la calidad total en organismos policiales a nivel internacional, es el motivo por el que se considera de especial interés el seguir investigando en esta materia tan necesaria para cualquier organismo policial que aspire a considerarse puntero internacionalmente, siendo un nicho de investigación pendiente de seguir siendo explorado y desarrollado. Según Canales (2020) la carencia de programas de excelencia implica una mayor ineficiencia policial, una deficiente evaluación del desempeño policial, una mayor resistencia al cambio y por consiguiente a innovar y evolucionar, incrementándose la falta de confianza por parte de la ciudadanía en el organismo policial y un mayor riesgo de conductas reprochables entre los agentes. Se analizan las implicaciones de una falta de programas de gestión de calidad del servicio desde una perspectiva holística, encontrándose que esta carencia de excelencia tiene un impacto mayor del esperado en el ámbito operativo y extendiéndose la problemática al ámbito reputacional, entre otros.

La Policía Nacional Española (PN) fue pionera entre los cuerpos policiales españoles en su aproximación al modelo EFQM de excelencia, siendo en el año 2014 la primera organización pública Española gestora de recursos humanos en obtener la certificación EFQM, al obtener esta certificación su División de Personal (RRHH Press, 2014). No obstante, no será objeto del presente trabajo analizar los criterios de excelencia aplicados por la PN, sino aportar un valor añadido con el análisis de los trabajos existentes sobre esta temática a nivel global y ampliar el conocimiento sobre la materia.

Esta temática relativa a la excelencia en organismos policiales va adquiriendo mayor interés, dada la concienciación existente actualmente entre diferente profesionales

sobre la materia, con investigaciones como la realizada por Jiménez (2018) sobre una propuesta de mejora de la gestión del talento en el Cuerpo Nacional de Policía¹ y la que se encuentra en curso por La Haba (2024) sobre la gestión estratégica del talento en las organizaciones policiales, enfocada en el diseño, aplicación y evaluación de un programa de gestión del talento en la PN, como parte del programa de su doctorando en la Universidad de Salamanca, que alinee los perfiles de los policías con los puestos de trabajo y de esa manera garantizar la motivación y el desarrollo personal, lo cual debiera incidir en una mejora de la eficacia y eficiencia en la productividad.

El estudio de García-Buades et al. (2015) sobre las policías locales españolas mostró como un entorno que motiva la innovación puede tener mejoras en el desempeño organizacional y en la satisfacción laboral de los policías. Al igual que este último, son múltiples las investigaciones que hacen referencia a que los organismos policiales a nivel mundial han desarrollado y vienen implementando diferentes proyectos en el ámbito de la mejora continuada, si bien no siempre integrados en programas holísticos de excelencia o de gestión de la calidad total.

Según la Northern Ireland Audit Office (2021), encargada de auditar al Servicio de Policía de Irlanda del Norte-PSNI, este organismo policial ha adoptado una política de mejora continua para el desempeño organizacional, incluyendo la revisión anual de indicadores y medidas de rendimiento, la cual no obstante no ha sido integrada en un programa de excelencia o de gestión de calidad total.

La necesidad de integración de modelos de excelencia o de gestión de la calidad total a los organismos policiales es compleja pero necesaria y así lo ha resaltado Rodríguez (2013) al enunciar que calidad significa cumplir con las expectativas del ciudadano, debiendo los organismos policiales en su servicio al interés general adecuarse al marco jurídico cumpliendo con criterios básicos de calidad y cualquier proceso o servicio que se de al ciudadano puede y debe ser analizado, medido y mejorado, siendo estos unos principios básicos al hablar de excelencia.

Diversos trabajos recientes a nivel internacional hacen referencia a la necesidad de realizarse más estudios sobre el impacto de los modelos de excelencia y programas de

¹ Cuerpo Nacional de Policía fue la nomenclatura oficial entre los años 1986 y 2015 de la actual Policía Nacional española

gestión de la calidad total en el desempeño policial, requiriéndose una mayor exploración de ámbito académico (Alosani & Al-Dhaafri, 2022; Fakhari, 2022; Neyroud et al., 2023).

Es por ello que un Trabajo Fin de Master (TFM) sobre el valor que pueden aportar, y que de hecho aportan, los programas de excelencia a nivel general y en los organismos policiales a nivel particular para un incremento en su eficacia y eficiencia, ha de resultar de valor añadido para cualquier organismo policial, incluida la PN como entidad en búsqueda de la excelencia y para aquellos de sus miembros que pudieran estar interesados en esta materia.

En este TFM se trabajará con bibliografía en español e inglés de fuentes abiertas sobre la materia a abordar, sin utilizar ningún tipo de material clasificado o de acceso restringido, pretendiendo investigar en profundidad sobre trabajos y artículos de opinión ya realizados que aborden la temática de la excelencia en general, y esta en particular aplicada al ámbito policial en sus diferentes vertientes, así como aquellos que hagan referencia al diseño de programas concretos de excelencia en diferentes ámbitos profesionales y su implementación, incluido el ámbito policial, aportando no obstante una visión crítica-constructiva y haciéndolo con el único objetivo de proporcionar un valor añadido.

Al igual que otros organismos policiales punteros a nivel mundial llevan años explorando el camino hacia la excelencia en sus ámbitos competenciales, la PN debe continuar el camino emprendido en su búsqueda de mejora continuada y tal como establecía el Plan Estratégico de la Policía Nacional 2021-2024 (Dirección General de la Policía, 2021) debe colocarse a la vanguardia de los organismos públicos, mediante un proceso de modernización continuo que se sustenta en un enfoque innovador, donde la gestión estratégica, el énfasis en la transparencia, la eficacia y la calidad resultan claves.

Si bien analizar los criterios de excelencia de la PN no forma parte de los objetivos de este trabajo, ni esta se encuentra referenciada más allá de las investigaciones de algunos de sus miembros aportadas a esta revisión sistemática, al versar el presente estudio sobre la implementación de programas de excelencia en organismos policiales y la mejora del desempeño organizacional, ha de considerarse la aportación aún

mínima que el mismo pudiese realizar para acompañar a la PN en su camino hacia la excelencia como organización preciada y valorada por sus ciudadanos.

Como mencionó el Ministro del Interior Grande-Marlaska en su intervención durante la jura de la XXXV promoción de la escala básica en la Escuela Nacional de Policía en Ávila al hablar del nuevo Plan Estratégico de la Policía Nacional, destacando criterios como la necesidad de mejora continua, la modernización, la eficiencia y la calidad del servicio como pilares fundamentales para una PN que ha de ser referente nacional e internacional en los años venideros (Europa Press, 2021).

Por todo lo dicho esta revisión sistemática pretende aportar un valor añadido y ser de utilidad al presentar los hallazgos de investigadores, que habiendo profundizado en los conceptos de excelencia y gestión de la calidad total en diferentes ámbitos de la gestión privada y pública, puedan ser extrapolables a organismos policiales y por consiguiente a la PN.

3.2 Consideraciones Éticas

En la realización de la presente revisión sistemática se han seguido criterios relacionados con la integridad académica y se han respetado los principios de precisión, transparencia e integridad de la investigación realizada, entre otros criterios fundamentales.

La selección de publicaciones y estudios a analizar se guió mediante la utilización del método PRISMA 2020, por lo que se eliminaron los sesgos que pudieran existir hacia la selección de determinadas publicaciones, no existiendo ningún tipo de conflicto de interés entre el autor de la presente revisión sistemática y los autores o sus respectivos trabajos de investigación analizados, así como no produciéndose ninguna tergiversación ni manipulación de los hallazgos realizados.

La propiedad intelectual fue respetada en todo momento durante la revisión sistemática, referenciando el acceso a las diferentes publicaciones a través del respectivo DOI o de fuentes abiertas, así como a través de bases de datos académicas, citando la diferentes fuentes de información utilizadas en el texto.

No participaron personas ni animales en la obtención de información, por lo quedó descartado desde el comienzo la necesidad de un comité ético.

4. Marco Teórico

A nivel mundial existen en la actualidad diferentes modelos reconocidos de excelencia en el ámbito organizacional, los cuales se aplican indistintamente en los diferentes continentes. Estos modelos tienen gran implantación en el continente americano, tanto en Estados Unidos, como en Iberoamérica, disponiendo cada una de estas latitudes con sus modelos propios entre los que se encuentran el Programa de Excelencia Malcom Baldrige en los Estados Unidos de América (NIST, 2022) y el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión (FUNDIBEQ, 2023), poseyendo también gran relevancia a nivel internacional el Marco Australiano de Excelencia en los Negocios (ABEF, 2021).

Los modelos de excelencia mencionados comparten premisas como la relación directa entre la excelencia y calidad de la gestión con los resultados operacionales y principios éticos que rigen las organizaciones, implicando una mayor integridad y mejores resultados el mayor grado de excelencia y calidad alcanzados.

Un relevante análisis comparativo sobre diversos modelos de excelencia fue el realizado por López et al. (2022), en el que analizaron la implementación de este tipo de modelos tanto en organizaciones privadas como públicas, observando que todos los modelos tienen una estructura similar con tres criterios comunes que referencian al liderazgo, al sistema de gestión y a los resultados.

Existe un patrón común, identificado por múltiples autores, que parece establecer una relación directa entre los modelos de excelencia aplicados en diferentes tipos de organizaciones y su estrecha relación con el nivel de calidad alcanzado en la gestión de sus líderes, así como con la excelencia de sus procesos productivos y los resultados alcanzados, confirmándolo diferentes estudios realizados en sectores diversos e incluyendo empresas privadas españolas (Gómez-López et al., 2019; Bocoya-Maline et al., 2024; Tarí et al., 2023).

Uno de los modelos de excelencia más conocidos y utilizados en Europa es el denominado EFQM (*European Foundation for Quality Management*), enfocado principalmente en la gestión del cambio (*change management*) y en la mejora del desempeño. Este modelo analiza la importancia de criterios como el liderazgo, el personal, la estrategia, los procesos, los productos y los servicios, entre otros aspectos

claves en ese camino de la excelencia, estando a la vez orientado en los resultados alcanzados, lo cuales han de ser medidos, recogidos, evaluados y analizados, generando de esa manera un aprendizaje y fomentando tanto la creatividad como la innovación. Este proceso permite a las entidades que aplican el modelo EFQM el evaluar su evolución, fomentando un ciclo de mejora continua y orientándose en los resultados.

Según Escrig-Tena et al. (2019), lo cuales realizan un análisis sobre los factores que impulsan el modelo de excelencia EFQM y como las organizaciones lo incorporan a sus prácticas de gestión para incrementar la calidad, confirmando su estudio una correlación entre la existencia de una sistema de evaluación del desempeño orientado al desarrollo de los empleados y una mayor internalización de las prácticas del modelo EFQM, comparado con otros sistemas más enfocados a la consecución de objetivos.

En su estudio sobre la literatura existente sobre el modelo de excelencia EFQM, Yousaf & Bris (2020) pudieron comprobar tras una revisión superior a cien artículos, que más del 30% de los artículos estaban centrados en organizaciones españolas, principalmente de los sectores de la educación y la salud, mostrando el interés nacional en esta materia. Igualmente pudieron comprobar que España se encontraba entre los países donde estaban basadas las principales empresas que habían sido galardonadas con el premio EFQM a la excelencia (junto con Reino Unido y Alemania).

Si bien modelos como el EFQM surgen para dar respuesta a una necesidad de mejora en el ámbito empresarial privado, creando programas de excelencia que utilizan como base doctrinal estos modelos marco, posteriormente han ido siendo adoptados por las administraciones públicas para mejorar su desempeño y promover tanto la calidad como la eficiencia operacional, como muestra el trabajo de Martín–Castilla (2005) en el que llega a la conclusión de que el modelo EFQM es una herramienta imprescindible para la innovación y mejora continuada en la gestión pública.

Según Vásquez (2014) es necesario en primer momento que la gestión nacional pública se someta a una evaluación nacional de la calidad de su gestión para posteriormente someterse a una evaluación internacional, bajos los modelos

reconocidos como el EFQM. Renunciar a este tipo de evaluaciones implicaría la renuncia a identificar la oportunidades de mejora y su consiguiente aplicación.

Dentro de las administraciones públicas se encuentran los organismos policiales, alguno de los cuales están plenamente inmersos en programas de excelencia tal y como podemos encontrar en los Emiratos Árabes Unidos, cuyos diferentes Emiratos disponen de programas de excelencia propios a nivel gubernamental de los que participan sus respectivos organismos policiales. Según el Comandante General Dr. Quddus (2021), Comandante de Excelencia e Innovación de la Policía de Dubái, el modelo de excelencia implantado hace años por el gobierno del Emirato ha tenido un gran impacto en el rendimiento de las instituciones gubernamentales de Dubái en general y de la policía de Dubái en particular, liderando actualmente a nivel global en aspectos como la transformación digital, la atención al ciudadano, innovación, tecnología y otras muchas áreas de nuestro tiempo.

A su vez, el desarrollo de la excelencia organizacional forma parte de la metodología de gestión de calidad total de la policía de Abu Dabi, utilizando como base la metodología EFQM para guiar el desarrollo y la medición de la excelencia organizacional en este organismo policial, habiendo recibido la policía de Abu Dabi en el año 2021 las 6 estrellas del premio Star Global de la EFQM. Un estudio de la policía de Abu Dabi realizado por Neyroud et al. (2023) ha aportado pruebas de que el compromiso a largo plazo e implementación de la EFQM en la policía ha tenido beneficios significativos en la forma en que el organismo policial ha construido su estrategia, ha gestionado a su gente y centrado en los grupos con que interacciona y en los resultados que han obtenido en su actividad policial.

Las policías de Emiratos Árabes Unidos fueron de los primeros organismos policiales a nivel mundial en adoptar e implementar un modelo de excelencia, similar a los del sector privado, habiéndoles permitido alcanzar sus metas en la reducción y prevención del crimen, convirtiendo a sus dos ciudades de Abu Dabi y Dubái en dos de las ciudades más seguras del mundo según un estudio de Al Arabiya English (2024).

Según Vera & Vásquez (2024), pretender abordar el concepto de excelencia en un organismo policial requiere de la adaptación de estos modelos existentes ya probados a la idiosincrasia propia de la entidad, siendo necesaria la tenencia de una visión

global y holística de un ciclo completo relativo a la adquisición y gestión de los activos de la misma, pasando por la evolución de su rendimiento y la extracción de lecciones aprendidas para la mejora continuada. La adaptación de estos modelos tiene dependencias internas de la organización, así como externas de la sociedad en la que esta opera.

La presente referencia sistemática pretende ser un trabajo innovador en la medida que la literatura existente sobre la aplicación de modelos de excelencia en organismos policiales es limitada, en comparación con estudios existentes sobre su aplicación en el sector de los negocios de ámbito privado o incluso en la administración pública de manera generalista, si bien los trabajos sobre la materia en esta última han sido a su vez tradicionalmente más limitados que los del sector privado. La implantación de programas de excelencia o de gestión de la calidad total en las administraciones públicas españolas continúa siendo una necesidad si se quiere evolucionar en la constante actualización requerida en el sector público en concordancia con la evolución del resto de componentes de nuestra sociedad actual, requiriéndose desarrollo de esta cultura por parte de las administraciones públicas y de sus empleados (Ruíz & Cuellar, 2014).

Según Pérez (2018) el camino de la excelencia en organismos policiales implica definir objetivos estratégicos e indicadores de rendimiento que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y definidos en un marco temporal. La satisfacción tanto de los clientes externos (ciudadanos) como de los clientes internos (policías) ha de ser tenida en cuenta y evaluada, de cara a corregir aquellas acciones susceptibles de mejoras.

Otro aspecto relevante en el camino de la excelencia es la adjudicación de puestos y tareas a los oficiales de policía en función de sus capacidades para rendir de manera más eficiente, adjudicando posiciones en función de competencias y limitando la libre designación por razones ajenas a aquellas que estén relacionadas con el conocimiento, especialización, ambiciones profesionales del personal y otras que redunden en un mejor desempeño personal y por consiguiente una mejora en el desempeño organizacional. La asignación de funciones al personal policial, si se realiza atendiendo a las capacidades individuales y a experiencias profesionales retadoras,

contribuye a una mayor eficacia y eficiencia en las tareas desempeñadas y por consiguiente a una mejora en el rendimiento organizacional (Almazrouei & Dahalan, 2024; Somers & Todak, 2025).

La gestión correcta de los recursos humanos ha demostrado tener un impacto positivo y significativo en el nivel de satisfacción profesional del personal policial, lo cual a su vez impacta de manera positiva en la gestión de la calidad total. La satisfacción profesional es un requisito necesario para que los policial realicen sus funciones con motivación y niveles de rendimiento óptimos (Alzaabi et al. 2023).

Los diferentes modelos de excelencia se presentan en ciclos que incorporan diferentes criterios y sub-criterios, como los nueve criterios que evalúan en la metodología EFQM el progreso realizado por las organizaciones en su camino hacia la excelencia, resultando estos ciclos una herramienta valiosa al poder realizarse una estudio de la potencial mejora tras la aplicación de cada ciclo completo, permitiendo así poder realizar una autoevaluación e identificación de los puntos fuertes y las áreas de mejora (Escandell & Pérez, 2024).

Según Maderuelo (2002) las conclusiones de los grupos que han aplicado el modelo EFQM en sus respectivas entidades coinciden a la hora de destacar el valor añadido que aporta la utilización del modelo de excelencia, constituido por un conjunto de factores o criterios que interrelacionados entre sí definen a una organización teóricamente excelente, capaz de lograr y mantener los mejores resultados posibles.

En este trabajo se han analizado referencias existentes que abordan los diferentes criterios de excelencia y de gestión de la calidad total, buscando priorizar su potencial aplicación en organismos policiales, dada la naturaleza de este tipo de entidades, generándose en la Figura 1, de elaboración propia, un modelo de ciclo de excelencia policial que surge de los criterios y sub-criterios clave que fundamentan habitualmente la gestión de calidad y excelencia en entidades de ámbito privado y público.

La Figura 1 se genera por el autor en un intento de aunar criterios clave identificados por diferentes autores al abordar los programas de excelencia o de gestión de la calidad total, customizándose a la idiosincrasia propia policial y siendo diseñada como una secuencia cronológica.

Figura 1

Ciclo de Excelencia Policial (elaboración propia)

Nota: Esta figura muestra un ejemplo en el que diferentes criterios aplicables a un programa de excelencia policial son presentados en orden cronológico como parte integrante de un ciclo, comenzando con la captación del talento y finalizando con la revisión del modelo tras una evaluación comparativa, comenzando de nuevo otro ciclo que conllevaría una mejora continuada.

Si bien los modelos de excelencia o de gestión de la calidad total se presentan como un todo, estos se encuentran conformados por diferentes criterios que de manera independiente resultan de gran relevancia y que unidos en un todo formarían el modelo de excelencia, como son los criterios y sub-criterios relacionados con el liderazgo de la entidad, la estrategia corporativa, la cultura organizacional de las personas que forman la entidad, las relaciones con terceros, el rendimiento estratégico y operacional, entre otros (EFQM, 2025).

4.1 Captación del Talento

La captación o adquisición del talento es un criterio clave en la gestión de los recursos humanos, dado el alto nivel de competitividad entre organismos de similar naturaleza, requiriendo que la entidad contratante resulte atractiva a los potenciales empleados para poder disponer de un conjunto valioso de candidatos. El valor humano, además del valor organizacional, se convierte en un aspecto clave para que cualquier administración pública sea eficiente y eficaz en la consecución de sus objetivos estratégicos, resultando de gran relevancia que los empleados compartan las normas, valores y creencias asociados a esta (Correia et al., 2019).

La atracción del talento en las empresas es la base para lograr los objetivos estratégicos de la institución, generando una respuesta positiva de los potenciales participantes en los procesos selectivos de reclutamiento. Según Mondragón & Reyes (2021) cualquier organismo o entidad que se precie ha de ser capaz de atraer el talento humano que participe de los logros en los objetivos establecidos por la organización a corto y largo plazo, debiendo las empresas enfrentar desafíos debido a los grandes problemas que se generan en sus procesos de reclutamiento y selección, debido a la utilización de métodos no estructurados y definidos.

Como se ha mencionado con anterioridad, uno de los valores más importantes de cualquier entidad que se precie es su personal, entendiendo como tal los recursos humanos que realizan diferentes funciones encaminadas a la consecución de los objetivos de la entidad, y tomando este criterio especial relevancia en organismos policiales. Según Elizondo (2024) el bienestar del capital humano es clave para reclutar el mejor talento e impulsar la mejora continua, siendo necesario potenciar las oportunidades de formación, el crecimiento profesional y reconocer sus cualidades y desempeño.

Es por ello que comenzaríamos el ciclo de excelencia en un organismo policial con aquellos aspectos relativos a generar atracción hacia la entidad por parte de potenciales candidatos a integrarse en la misma y garantizar el reclutamiento de los futuros funcionarios policiales con el perfil idóneo para las necesidades y estrategia definidas por la organización, incluyendo su visión, misión y valores.

Según Wang et al. (2024) la literatura existente revela que si bien los temas relacionados con la gestión del talento atraen una atención significativa, la investigación sobre la identificación del talento sigue siendo relativamente escasa, a pesar de un progresivo aumento gradual, considerando la identificación de talento no únicamente desde la perspectiva del reclutamiento, sino también desde la necesidad de seleccionar a los mejores empleados para priorizar su desarrollo profesional.

Según Lightcast (2025), la captación del talento tiene un enfoque estratégico y a largo plazo, siendo una estrategia esencial que ha de ser bien planificada, especialmente en un organismo policial que debiera de ir más allá de la mera necesidad de cubrir los puestos vacantes o las necesidades de reemplazar las pérdidas debidas a jubilaciones o pase a otras situaciones administrativas.

Uno de los aspectos claves en la adquisición de talento consiste en atraer la atención de aquellos individuos que la organización considera clave (Caicedo-Basurto et al., 2024). No es suficiente con elegir los más apropiados entre los diferentes candidatos, cuando no existe un patrón claro y definido de una gran mayoría de estos que reúnan el perfil deseado. Que la organización sea capaz de atraer el talento que requiere, incluyendo ambos géneros masculino y femenino, así como minorías étnicas o de otra naturaleza que deban estar representadas en el organismo policial en base a su estrategia, resulta de gran relevancia y requiere una estrategia para alcanzar al potencial empleado deseado.

Según Elizondo (2024), el organismo ha de resultar atractivo, destacar y promocionar los valores de la entidad y el ecosistema existente en misma, el cual ha de generar una atracción profesional como el sitio en el que se desee trabajar. Se ha de tener un enfoque holístico que busque únicamente cubrir las necesidades de personal, sino construir en una entidad sólida en la que sus empleados estén plenamente alineados con los objetivos y estrategia de esta.

Uno de los factores recurrentes en la atracción del talento humano, tanto en la empresa privada como en el sector público, es el salario y beneficios monetizables de los empleados. Según Florez et al. (2023) aumentar el salario a los policías nacionales en Colombia tiene efectos positivos en la calidad de vida de estos y sus familias, lo que

incide positivamente en la atracción y fidelización del talento humano, así como en el desempeño policial, la imagen institucional y la seguridad ciudadana en general.

En España la Administración General del Estado dispone de un “*Plan de Captación de talento en la Administración General del Estado*”, que busca atraer talento hacia las administraciones públicas, y viene desarrollando desde el año 2019 jornadas de captación de talento en las que acerca la Función Pública y las oportunidades de trabajo a las universidades, colegios profesionales y centros de educación (Administración General del Estado, 2020).

Este plan pretende captar potenciales empleados para la administración pública estatal de entre aquellos que cuenten con los mejores currículos, compitiendo no únicamente con el sector privado, sino también con las diferentes administraciones públicas a nivel autonómico y local, a la vez que se mejora la imagen de la administración pública estatal para hacerla más atractiva y valorando la labor de los empleados públicos. La reciente creación del Plan de Captación de talento en la Administración General del Estado, hace apenas un lustro, demuestra que el interés por la excelencia en la administración pública es relativamente reciente pero que este interés existe y hay una concienciación sobre su necesidad.

Según la Policía Nacional (2024), este organismo policial se suma a actividades e iniciativas en las que el objetivo es reforzar los vínculos entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas, acercando estos a la Policía Nacional como institución. Estas actividades tienen especial relevancia al ser dirigidas a un público joven y estudiante, como potenciales candidatos futuros a policías.

Según el Boletín Oficial del Estado español (2022), además de la atracción de talento, los organismos policiales requieren establecer procesos selectivos que garantizan la selección e incorporación de los mejores profesionales para la organización.

El Real Decreto 853/2022, de 11 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de procesos selectivos y formación de la PN refleja la necesidad de establecer un proceso de selección y formación de alto nivel en el que se facilite la incorporación de talento, promocionándose la carrera profesional del personal policial. La atracción del talento adecuado es un primer paso crítico para el posterior reclutamiento, la formación y gestión del talento.

4.2 Programas de Formación

La necesidad de una formación continuada y de calidad en los organismo policiales no es un concepto nuevo de nuestros días. En la recomendación del 2001 del Comité de Ministros de los Estados Miembros sobre el Código Europeo de Ética de la Policía, aplicable a las fuerzas o servicios de policía públicos tradicionales, o a otros órganos autorizados y/o controlados por los poderes públicos cuyo primer objetivo consiste en garantizar el mantenimiento del orden en la sociedad civil, y que están autorizados por el Estado a utilizar la fuerza y/o poderes especiales para alcanzar este objetivo, se establece en su apartado relativo a la formación del personal de policía la necesidad de que esta se base en los principios fundamentales como son la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos, abriéndose a la sociedad tanto como sea posible. La recomendación establece que la formación inicial debería ser seguida de una formación continua y una formación especializada, incluyendo de ser necesaria formación para tareas de mando y gestión (Consejo de Europa, 2001).

A su vez, aspectos como la innovación y la digitalización son claves en procesos formativos. Según Castebianco (2022) en la revisión realizada en las escuelas de formación policial de Colombia, se observó un absentismo en las actividades académicas por parte de los estudiantes a razón del deficiente o muy limitado uso de herramientas tecnológicas en procesos formativos. A su vez resulta indispensable que las nuevas tecnologías sean dominadas por los formadores y personal docente, para un mejor aprovechamiento de las TIC.

En el estudio realizado por Kleygrewe (2022) sobre seis agencias policiales europeas comprobó que si bien los contextos y los recursos disponibles difieren, las agencias policiales europeas se enfrentan a retos comunes como tener que someterse a largos procesos jerárquicos y administrativos para introducir cambios en las prácticas de formación actuales, logrando un nivel limitado de realismo en la formación y teniendo insuficientes estándares de evaluación.

En el ámbito de los modelos formativos, Según Vierck (2024) existen diferentes modelos formativos en la academias policiales de los Estados Unidos de América, con similitudes y diferencias, entre los que destacan aquellos en los que una puntuación es dada a los alumnos regularmente con la evaluación del formador en su calidad de

experto en la material, así como el modelo en el que el estudiante realiza una serie de prácticas periódicas para mostrar su competencia en habilidades clave, actuando el profesor como un facilitador, estableciéndose una confrontación de roles del formador como facilitador en la evolución de competencias del alumno versus el formador como impositor de su conocimiento en los alumnos.

La Policía Nacional española es considerada una referencia a nivel mundial y constantemente está desarrollando proyectos y programas para continuar en su camino hacia la excelencia, una prueba de este trabajo que se viene realizando es la incorporación de formación oficial a su ámbito educativo como pueden ser los recientes acuerdos formativos con la Universidad de Salamanca (USAL), entre otros. Según el Ministerio del Interior (2022), al adscribirse el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional (CUFPN) a la Universidad de Salamanca se refuerza la colaboración en el ámbito formativo y académico, garantizándose la puesta en marcha de un sistema interno de gesto de calidad por parte del CUFPN y la obtención de su certificación por la correspondiente agencia de calidad.

A través del Plan Estratégico CUFPN 2022-2025, el Consejo Rector desarrolló las líneas estratégicas encaminadas a que las enseñanzas impartidas otorgasen los títulos oficiales de grados y posgrado universitarios recogidos en el sistema educativo español, a la promoción de la obtención por parte de los miembros de la PN de las titulaciones de grado y posgrado en ámbitos de interés para el organismo policial, a que se definieran y desarrollaran líneas de investigación que fueran consideradas de interés para la PN y a que se participase en foros universitarios tanto a nivel nacional como internacional, promoviendo de este modo la formación científico-técnica de los policías (Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, 2022).

Según Del Olmo (2023), la creación del CUFPN abre una nueva etapa en la formación de la Policía y crea para la PN un escenario prometedor para la generación de un “metanivel académico” y profesional. Ha de aprovecharse esta oportunidad junto con la transformación digital, la adaptación al nuevo entrono global, adaptando los nuevos planes de formación y posicionarse como líderes en el ámbito de la seguridad. Adicionalmente ha de insistirse en la formación que implique sensación de pertenencia, valores morales y profesionales, educando en una obligación del

cumplimiento del deber que no se limite al mínimo imprescindible sino que exista un compromiso personal de promover el mejor de los ejercicios profesionales posibles, resaltando la importancia de los idiomas en un mundo globalizado.

Dotar a la formación policial de un contenido de calidad y reconocido en base a estándares educativos oficiales, tanto en la formación inicial de acceso como en las fases posteriores de especialización, actualización y promoción policiales, resulta imprescindible en un programa formativo de organismos policiales que se precien y aspiren a ser referente un referente a nivel nacional e internacional, debiendo abarcar esta formación el ciclo comprendido desde la formación inicial, la especialización, la actualización y la promoción (Ministerio del Interior, 2024).

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México (2025), la profesionalización es un proceso permanente y progresivo de formación, siendo esta necesaria tanto en las etapas iniciales de acceso a los organismos policiales, como a través de la actualización, de la promoción dentro de la institución y de la especialización, sin olvidar las labores de alta dirección las cual cuales requieren de formación específica sobre gestión y liderazgo.

El talento adquirido e incorporado al organismo policial ha de ser formado inicialmente con unas sólidas bases de contenido genérico multidisciplinar a la vez que especializado para una posterior optimización de sus actividades laborales, estando los programas de formación durante la carrera policial íntimamente ligados a una ulterior gestión del talento y optimización de los recursos humanos disponibles por la organización policial (Jiménez, 2018).

Según Martín (2018) es positivo y necesario en los cuerpos policiales la disposición de un sistema formativo de aprendizaje por competencias aplicado a las programaciones de las asignaturas, combinando conocimiento, habilidades y actitudes, señalando que tras haber identificado el modelo policial necesario se habrá de definir las competencias del ciclo formativo y finalmente concretar las competencias de cada asignatura.

4.3 Gestión del Talento, Optimización de Recursos Humanos

Algunos investigadores en esta materia, como Polinia (2017), consideran que la gestión del talento puede definirse como el proceso de reclutamiento, la formación, la gestión, el desarrollo, la evaluación y el mantenimiento de los recursos más valiosos de una organización.

Tras haber adquirido los organismos policiales a los candidatos considerados más idóneos al perfil buscado, a través de múltiples pruebas que miden su capacidad intelectual, aptitud física, habilidad mental, etc., y su posterior formación académica policial, llega el momento de que los agentes de la ley realicen sus funciones en el ámbito laboral comenzando en ese momento el retorno en la inversión realizada para el organismo policial. Es en este momento cuando toma gran relevancia la existencia de un programa de gestión del talento, encaminado a optimizar los recursos humanos disponibles y de esa manera contribuir a alcanzar los objetivos de la entidad a través de obtener el mejor rendimiento posible del talento adquirido (Policía Nacional de Colombia, 2017).

La gestión del talento adquirido requiere que el organismo policial sea en primer lugar capaz de desarrollar las habilidades y capacidades profesionales contenidas en ese empleado, al igual que se pule un diamante en bruto, siendo necesaria una capacitación continua y una correcta localización en puestos de trabajo donde se pueda obtener el mejor desempeño. Según Wang et al. (2024) la gestión del talento aporta beneficios a las empresas para que puedan reducir los desajustes entre las competencias y habilidades del personal y sus puestos de trabajo, y las empresas podrán colocar al personal más talentoso de forma adecuada y de acuerdo con sus respectivas competencias.

Entre los diferentes modelos desarrollados históricamente en la gestión estratégica del talento unos de los comúnmente reconocidos es el modelo de gestión de talento humano por competencias. Según Vizcaíno et al. (2016), el modelo de gestión del talento humano por competencias dota de mayor capacidad competitiva a las entidades que lo implementan, al permitir una constante adaptación y mejora continuada.

Como se puede observar en la Figura 2, según Santamaría & Hernández (2016) el modelo de gestión de talento humano por competencias parte de la planificación

estratégica de la organización y del análisis de su entorno, siendo su centro la identificación de las competencias de la organización y de puestos claves con sus respectivos indicadores, siendo este el punto de partida para los sub-sistemas entre los que se encuentran: la selección, la formación y el desarrollo, la evaluación del desempeño y la compensación, estando todos ellos interrelacionados entre sí con la estrategia de la organización.

Figura 2

Modelo de Gestión del Talento Humano por competencias (Santamaría & Hernández 2016).

El procedimiento para el desarrollo del modelo de Santamaría & Hernández (2016) constaría de tres etapas, una primera consistiría en la identificación de las competencias laborales. En esta etapa se elaboraría un mapa de procesos de organización, se determinarían las competencias organizacionales e indicadores de desempeño, se seleccionarían los puestos claves, se identificaría las competencias de

cada puestos claves y su nivel de desarrollo deseado y finalmente se elaborarían perfiles por competencias laborales.

Una segunda etapa del modelo se centraría en subsistemas de gestión del talento humano basados en las competencias laborales, siendo aquí donde se abordaría la selección del personal, su formación y desarrollo por competencias laborales y la creación de un sistema de compensación laboral.

La tercera y última etapa de este modelo acometería el desempeño por competencias, llevándose acabo en esta la evaluación del desempeño por competencias laborales y la construcción de indicadores de rendimiento o desempeño laboral.

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX) en la decisión 10/2024 de su Consejo de Administración del 24 de Enero de 2024 adoptó 10 perfiles de especialización para el cuerpo permanente de Guardia de Fronteras y Costas, asignando estos perfiles en función de capacidades, experiencia y formación previa de los nuevos agentes, e impartiendo formación especializada en estos perfiles durante el periodo de formación profesional básico posterior al reclutamiento y previo al despliegue de los agentes fronterizos (Frontex, 2024).

Estos agentes, una vez desplegados son asignados a un destino en el que implementaran funciones de especialistas en el perfil para el cual han sido formados previamente, pudiendo con posterioridad en su carrera profesional optar a otros perfiles. La asignación de este primer perfil de especialización la realiza la agencia tras analizar sus necesidades, las capacidades y experiencia profesional del agente y otros aspectos relevantes para optimizar el talento disponible.

Resulta un error habitual en el sector público, siendo menos frecuente en el ámbito de la empresa privada debido a los objetivos empresariales de optimizar resultados, la incorrecta gestión del talento por la adjudicación de labores profesionales sin tener en cuenta parámetros de optimización de recursos y atendiendo a otros criterios no asociados a la capacidad productiva a la hora de ser asignados determinados puestos profesionales, criterios como pueden ser la libre designación, el baremo profesional o la antigüedad, lo cual repercute negativamente en la calidad y desempeño de los organismos públicos (Losada et al., 2017).

La Policía Nacional española no es ajena a esta necesidad de considerar la meritocracia, sin obviar lo ampliamente extendida y aceptada que sigue siendo la libre designación. Como menciona Santamarta (2023) en su Tesis doctoral sobre la gestión realizada por la PN en proyectos de cooperación en el ámbito de la reforma del sector de la seguridad, resulta común que los funcionarios de la PN elegidos para concursar en este tipo de proyectos de cooperación internacional sean concienzudamente seleccionados por sus capacidades y conocimientos en diferentes aspectos profesionales de seguridad y policiales en España, habiendo pasado con anterioridad por puestos relacionados con la materia de especialización requerida, además de contar con experiencia previa en entornos profesionales de organismos internacionales y de haber contribuido a múltiples colaboraciones puntuales en investigaciones policiales bilaterales con diversos países, lo cual proporciona a estos funcionarios conocimientos y capacidades previas de colaboración y de gestión en entornos multiculturales.

La retención del talento forma parte imprescindible en una estrategia de gestión del talento que se precie, no únicamente porque garantiza la disponibilidad de talento humano, sino por que el talento retenido implica compromiso y lealtad hacia la organización, siendo la retención del talento una prioridad y una de las principales preocupaciones para las organizaciones (Psicosmart, 2024).

No es suficiente con tener capacidad de atraer el talento y proveerle de una capacitación excelente, si el organismo policial carece de alicientes para retener ese talento y el mismo se encuentra dispuesto a escuchar ofertas de otros organismos en los que encuentre atractivos de diferente naturaleza que vengzan el sentido de pertenencia al organismo policial.

Según Gonzales (2009), un organismo ha de ser capaz de diseñar e implementar una estrategia que resulte efectiva en generar atracción hacia la entidad entre aquellos talentos que dispongan de las características requeridas por esta, no únicamente a la hora de captar nuevo talento, sino también y principalmente con el objetivo de mantener en la organización aquellos talentos que generan valor añadido y aportan a la hora de alcanzar un rendimiento organizacional positivo.

4.4 Evaluación del Desempeño

La evaluación del desempeño es una práctica que de manera genérica permite conocer el nivel de rendimiento de los empleados de una entidad, establecer objetivos a alcanzar por los empleados, comprobar la consecución de objetivos previamente fijados y valorar el nivel de contribución a la consecución de los objetivos fijados por la entidad. Resulta práctica habitual en entidades públicas y de ámbito privado la medición y evaluación del desempeño de sus empleados. Esta evaluación suele ser realizadas a diferentes niveles, incluyendo la evaluación de personas a nivel individual, de agrupaciones de trabajadores en base a subestructuras de trabajo conjunto y evaluaciones de sistemas de producción como un todo, resultando a su vez de relevancia la evaluación del rendimiento de los diferentes departamentos de conforman la entidad (Sánchez & Calderón, 2012).

Como menciona García (2021) en su artículo relativo a la evaluación del desempeño en la PN, múltiples organismos policiales internacionales y cuerpos de policía europeos como Europol, disponen de metodologías avanzadas para la evaluación del desempeño, permitiendo asignar incentivos de manera equilibrada, alcanzando cotas de productividad creciente y mayor eficiencia en los procesos productivos.

Sánchez & Calderón (2012) destacan que la carencia de programas de evaluación del desempeño implica múltiples problemas asociados, entre los que se puede incluir un inadecuado rendimiento asociado a una deficiente distribución del personal al no conocer la entidad los niveles de rendimiento y por lo tanto ser incapaz de optimizar la distribución de los recursos humanos.

Las organizaciones necesitan medir competencias en diferentes momentos y por distintos motivos, en base a poder alcanzar los objetivos establecidos en su plan estratégico y entre los que comúnmente se encuentra una mejora continuada del servicio al ciudadano (Alles, 2016). Existen múltiples herramientas para medir el desempeño por competencias, encontrándose la evaluación vertical que realizan los jefes directos o supervisores y la evaluación 360° con información basada en las relaciones multidireccionales que mantienen los empleados entre las utilizadas más habitualmente (Seminario II UNTREF, 2016).

Tomando como ejemplo el proyecto de innovación para mejorar el proceso de evaluación del desempeño del personal de oficiales de la Policía Nacional del Perú, según Arteta & Santana (2022) la mejor solución para la evaluación del desempeño consistiría en la implementación de un modelo integral de evaluación del desempeño que permita la participación no solo de su jefe inmediato, sino además de sus compañeros de trabajo y eventualmente a personas o clientes externos, con la finalidad de enriquecer la información del desempeño del personal policial y lograr que sea más completa y relevante para el evaluador; obteniendo como resultado, un producto con mayor credibilidad y confianza. Esto es lo que se considera una evaluación 360°.

Una correcta evaluación del desempeño, con las consiguientes recompensas de ser esta positiva, a priori debería tener un efecto beneficioso tanto para los evaluados positivamente que trabajarán para mantener el nivel alcanzado, como para los evaluados no positivamente que se esforzaran para alcanzar niveles de mejora, así como para el organismo policial y ciudadanos que se beneficiarán de esa excelencia que conlleva la continua mejora. No obstante, existen investigaciones que demuestran el efecto favorable en el desempeño de los empleados que reciben valoraciones positivas pero que no encuentran ningún efecto reseñable en las valoraciones negativas, por lo que los evaluadores deberían centrarse en dar retroalimentación motivacional positiva (Goller & Späth, 2023).

Según Peña (2024) el reconocimiento del buen desempeño y los logros individuales y grupales es una práctica fundamental para motivar al personal y fomentar un ambiente de respeto y profesionalismo. Los líderes deben implementar sistemas de reconocimiento que valoren tanto los éxitos operativos como las conductas ejemplares en términos de ética y colaboración. Recompensar el comportamiento positivo refuerza los valores deseados y promueve la moral del equipo.

Por el contrario la percepción o la práctica de nepotismo y favoritismo en promociones y asignaciones de tareas puede crear un ambiente de trabajo tóxico. Cuando el personal percibe que el ascenso o el reconocimiento se basan en conexiones personales en lugar de méritos y desempeño, puede generar resentimiento y divisiones dentro del equipo, afectando la cohesión y la efectividad operativa (Arasli & Tumer, 2008).

4.5 Indicadores Clave de Rendimiento Estratégicos y Operacionales (*Key Performance Indicators – KPI*)

La popular frase “*lo que no se mide no se puede controlar, lo que no se puede controlar no se puede gestionar, lo que no se puede gestionar no se puede mejorar*” es comúnmente mentada en el ámbito empresarial, atribuyéndose su autoría a diferentes autores sin existir un autor reconocido. La utilización de sistemas métricos de tipo cuantitativo y cualitativo resulta práctica habitual en el ámbito de la empresa privada y más recientemente se ha expandido en la administración pública, incluidos organismos policiales, siendo indicadores habituales de rendimiento utilizados por estos últimos los datos estadísticos referentes a índices de criminalidad, tiempos de respuesta policial, satisfacción de los ciudadanos, percepción de seguridad por los ciudadanos y resolución de casos, entre muchos otros (Elyea, 2022).

Los indicadores clave de rendimiento (*key performance indicators – KPI*) en organismo policiales permiten generalmente medir la eficiencia y efectividad en la implementación de funciones policiales y la satisfacción de la ciudadanía con la entidad policial, entre otros múltiples aspectos relacionados con la calidad de la gestión institucional, la optima utilización de recursos y la eficiencia energética, entre muchos otros. Estos indicadores además de ayudar a medir el rendimiento de los policías sirven para medir el rendimiento de unidades como entidades propias, e incluso de la organización como un todo, apoyando la toma de decisiones estratégicas y la mejora continuada de los servicios policiales (Davis, 2012).

Como mencionan Casas, González & Mesías (2018) en un artículo sobre la transformación policial para el 2030 en américa latina, los indicadores de rendimiento de las policías en américa latina, lo cual es extrapolable a nivel global, son comúnmente asociados a la disminución en el número de delitos y escasamente asociados a la intervención preventiva o la evaluación integral de sus programas, siendo su uso escaso en general.

Los indicadores de rendimiento, tanto en la medición de objetivos estratégicos como operaciones, resultan una herramienta de gran valor en los programas de excelencia y el oportuno análisis de las métricas aportadas permitirán la toma de decisiones documentadas en información medible y comparable (Bridges, 2024).

Según Carmona & Natera (2021) podría hacerse una distinción entre los indicadores para la evaluación del proceso, para la evaluación de resultados y para la evaluación de impactos. Los indicadores para la evaluación del proceso (la acción policial) son necesarios en la medida que permiten medir los recursos humanos, materiales y económicos utilizados. Entre las métricas a incluir deberían estar el dimensionamiento de la plantilla, la estructura de mando y de operaciones, la ratio policía-habitantes, la eficiencia de los recursos utilizados, los sistemas de selección, promoción interna, igualdad, movilidad y formación, los recursos financieros, materiales y la gestión presupuestaria, el cumplimiento normativo de la ética policial, o el grado de funcionamiento del sistema de comunicación interna y externa, tanto vertical como horizontal.

Los indicadores para la evaluación de resultados se utilizan para medir el grado de cumplimiento de las acciones y programas específicos, siendo la métrica objetiva principal utilizada los datos estadísticos relativos a procedimientos policiales de carácter preventivo y reactivo, no obstante incluye métricas de carácter subjetivo basadas en la percepción, como la percepción de (in) seguridad ciudadana. Los indicadores para la evaluación de impacto se orientan a medir el impacto social y los efectos de los programas y acciones implementadas, dando a conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos (Mohor, 2007).

Según Zürcher et al. (2023), tras una investigación realizada acerca del desempeño de organismos policiales de 10 países en diferentes continentes, los indicadores de rendimiento de un organismo policial han de ser determinados en base a que los objetivos pretendan mejorar la calidad de los servicios, proporcionar una dirección estratégica, mostrar responsabilidad ante el ciudadano o demostrar un uso eficiente del presupuesto y recursos asignados, pudiendo establecerse objetivos que aborden una combinación de varios de estos factores o de todos ellos. La selección y establecimiento de los diferentes indicadores de rendimiento, tanto estratégicos como operacionales, va ligada a las prioridades estratégicas y operacionales de la entidad así como a las metas que esta pretenda alcanzar.

4.6 Recompensas e Incentivos

En entidades tanto de ámbito privado como público es práctica común la existencia de un programa de recompensas e incentivos, de tal manera que la consecución de objetivos establecidos se vea recompensada y reforzada positivamente con estímulos pecuniarios, condecoraciones y otros incentivos.

Como mencionan Mancilla et al. (2023) en su artículo sobre los incentivos compensatorios para mejorar desempeño en los Gobiernos Corporativos Universitarios Iberoamericanos, tras el análisis realizado de un cuestionario aplicado a 854 expertos pertenecientes a más de 200 universidades de 18 países latinoamericanos más España, se pudo comprobar que los incentivos extrínsecos, donde el factor motivante lo constituye las recompensa, más valorados en orden de prioridad fueron la formación, el incremento del salario fijo, financiación de viajes/pasantías/otros y la retribución variable. Respecto a los incentivos intrínsecos, donde el factor motivante es la satisfacción propia, los más valorados en orden de prioridad fueron el desarrollo profesional, la ampliación de relaciones personales, el estatus, la responsabilidad y la seguridad en el empleo. Estos resultados variaron en función de edad, posición profesional y experiencia profesional en la universidad y otros factores, llegándose a la conclusión que existen diferencias entre grupos lo cual implica que se han de evitar los incentivos estandarizados.

La frase *“un soldado luchará duramente por un trozo de metal”*, atribuida a Napoleón Bonaparte por Roberts (2014), hace referencia al poder motivacional de las medallas y condecoraciones militares, hasta el punto de que el ser merecedor de determinadas condecoraciones tiene un poder motivacional en el desempeño de actividades militares de riesgo. El autor indica que Napoleón estaba convencido de que los soldados demandan gloria, distinción, recompensas y que el mejor modo de inspirar a sus tropas era inculcarles la creencia de que estaban luchando por honor e ideología, y recompensar su buen trabajo, utilizando símbolos de honor y recompensas (medallas y títulos), para elevar la moral y el compromiso de sus tropas.

En los organismos policiales resulta habitual la existencia de tales prebendas y es comúnmente aceptado el poder motivacional de estas; no obstante, de cara al rendimiento, según la teoría de la autodeterminación planteada por Deci & Ryan

(1985) esta sostiene que los individuos regulados por recompensas externas (extrínsecas) muestran un compromiso y desempeño inferior a quienes se ven motivados por el placer derivado de la ejecución de una labor o actividad (intrínsecas).

Parece quedar demostrado el efecto positivo de las recompensas o incentivos, en la medida que parecen influir positivamente en el rendimiento y motivación profesional, siendo relevantes la existencias de incentivos tanto extrínsecos como intrínsecos. Según Stolovich et al. (2022), los programas de incentivos mejoran el desempeño, incrementan el interés de los empleados en las tareas asignadas, atraen y retienen trabajadores cualificados, siendo altamente valorados tanto por directivos como por empleados.

No obstante, los estudios revisados parecen demostrar a su vez que pueden existir diferencias grupales en una misma organización y por lo tanto diferentes tipos de recompensa son valorados en mayor o menor medida por diferentes grupos, e incluso que incentivos como los monetarios pueden tener efectos adversos en el rendimiento frente a los incentivos no monetarios cuyo efecto positivo queda probado (Schweyer, 2024).

Al abordar un organismo policial como la PN parece lógico diferenciar el valor que pueden tener las diferentes recompensas institucionales, como puede ser, por citar un ejemplo, la recompensa tipo de felicitación pública tanto en las diferentes escalas como en los diferentes grupos de edad o en las diferentes regiones de las que provenga el funcionario, entre otras diferencias grupales. Es por lo dicho que parece oportuno abordar el concepto de recompensas e incentivos tras un análisis y valoración realizada sobre los intereses de los afectados que recibirían estas, así como su segregación en función de los grupos que se estableciesen.

No obstante, según Carminatti & Canga (2022), la motivación intrínseca es la que tiene un mayor grado de involucramiento del individuo con la tarea, al ser motivador del aprendizaje, la adaptación y el crecimiento de las competencias, pudiendo ser negativo un incentivo externo en un individuo altamente motivado intrínsecamente al desplazar esa motivación intrínseca.

4.7 Evaluación Comparativa (Benchmarking)

Es parte de la búsqueda de la excelencia el reconocer que siempre existe margen para la mejora y que siempre existirán otras entidades que serán más eficientes en la implementación de diferentes medidas, así como en la elaboración de programas que faciliten esa mejora continuada. Es por ello que surge el concepto de evaluación comparativa (*benchmarking*) como una herramienta consistente en un estudio de profundidad sobre entidades de similar actividad, para conocer sus estrategias, mejores prácticas, procesos productivos, sistemas de gestión, etc., realizando un detallado análisis que permita replicar de manera adaptativa aquellas actuaciones que resulten innovadores o más efectivas y eficientes que las propias.

Acerca de los positivos efectos del benchmarking, según Willmington et al. (2022) el benchmarking puede estimular la mejora en la calidad del servicio en los sistemas de salud, llegando a similares conclusiones Asfahani, El-Farra & Iqbal (2023) acerca de la importancia del benchmarking internacional en los programas de formación del profesorado. La extracción de lecciones y mejores prácticas en otros entornos profesionales de naturaleza similar contribuye a crear la base para una continua mejora y evolución de las metodologías propias.

Un programa de evaluación comparativa que se precie ha de identificar y elegir apropiadamente a las entidades a analizar, debiendo de poseer estas un reconocido prestigio. A su vez ha de existir un objetivo claro y definido sobre lo que se quiere profundizar, y una vez recolectada la información necesaria ha de realizarse un análisis comparativo entre las entidades analizadas y la propia, extrayendo las mejores prácticas identificadas para su implementación posterior (Prašnikar et al., 2010).

Si bien el concepto de benchmarking surge inicialmente en el ámbito empresarial privado, como una metodología para la mejora continuada de rendimiento y resultados, existen organismos policiales que llevan años trabajando con este modelo en sus programas de excelencia. Según Román (2021), la policía de Dubái comenzó a trabajar en el año 1990 en el camino de la excelencia y desde 1997, se han capacitado a cerca de 3.000 empleados de la Policía de Dubái de todos los departamentos en herramientas de calidad como: Marcos de excelencia empresarial (Programa de Excelencia del Gobierno de Dubái (4G), EQFM, Baldrige), Benchmarking

(Metodología TRADE), Gestión de la Calidad Total (TQM), Metodología de Mejoras de Procesos Six-Sigma, estándares ISO, etc. La policía de Dubái utiliza la metodología TRADE para benchmarking, la cual se centra en el intercambio de información y mejores prácticas para mejorar el rendimiento de los procesos, bienes y servicios, y cuyo acrónimo proviene de las iniciales de cada una de las cinco fases en el proceso: Términos de referencia (planificación del proyecto), Revisión (del estado actual), Adquisición (de las mejores prácticas), Despliegue (comunicar e implementar las mejores prácticas) y Evaluación (del proceso de benchmarking y los resultados).

Un caso de estudio presentado por Román (2021) fue la implementación de la metodología TRADE de benchmarking en el Departamento Mecánico de la Policía de Dubái, el cual que encarga del mantenimiento y reparación de la flota de vehículos. Este proyecto tenía como objetivos encontrar e implementar las mejores prácticas en el mantenimiento de la flota de vehículos para mejorar la disponibilidad y productividad laboral del Departamento Mecánico. Se trabajó sobre los vehículos patrulla de la policía, que representaban aproximadamente 800 vehículos de la flota total de aproximadamente 3.600 vehículos, con el objetivo de aumentar la productividad de cada técnico y reducir el tiempo medio de reparación. El resultado del proyecto de benchmarking fue una mejora en la productividad laboral, así como en la disponibilidad de vehículos, reduciendo los tiempos de reparación y los costes asociados. A día de hoy, todos los departamentos y secciones de la Policía de Dubái tienen indicadores de rendimiento asociados a proyectos de benchmarking.

En el plano nacional, el plan estratégico de la Policía Foral de Navarra (2024) para el periodo 2024-2027, en su análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) establece como oportunidad la posibilidad de benchmarking respecto a otras organizaciones similares, facilitando el conocimiento y una mejor definición de la estrategia y los procesos. Este organismo policial propone un proyecto de creación de un observatorio de tendencias y buenas prácticas, estableciendo sesiones de trabajo y benchmarking con otros cuerpos policiales para conocer e intercambiar buenas prácticas, así como tendencias en materia de seguridad. A su vez y siendo conscientes de la importancia de tener acceso a profesionales de otros cuerpos policiales, mencionan la necesidad de identificar y seleccionar ferias, eventos y otros foros similares a los que acudir.

5. Objetivos e Hipótesis

Este TFM pretende profundizar en los diferentes criterios comúnmente utilizados en modelos de excelencia o de gestión de la calidad total, los cuales se consideran necesarios para establecer un ciclo integrado en un Programa de Excelencia, centrándose esta referencia sistemática en el ámbito policial, así como en la utilidad de este tipo de programas y el valor añadido que estos puedan aportar a los organismos policiales.

Se pretende analizar el resultado de estudios realizados sobre criterios que puedan aportar una mayor eficacia y eficiencia en los organismos policiales que los implementen, facilitando por consiguiente la consecución de manera eficaz y eficiente de la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, así como aportar al ciudadano una mejor percepción de seguridad y una valoración positiva de los organismo policiales que le sirven.

Se parte desde la asunción de que existe un limitado número de organismos policiales a nivel mundial que tienen incorporada en su estrategia de calidad la implementación de programas de excelencia, no obstante es frecuente la utilización de proyectos independientes de excelencia aplicada a uno o varios de los criterios presentes en lo que consideraríamos un programa integral de excelencia.

Es por ello que cuando se haga mención en este trabajo a modelos de excelencia o de gestión de la calidad total, se considerarán de manera inclusiva los diferentes criterios analizados, sean estos estudiados de manera independiente o junto con otros de la misma naturaleza.

Los objetivos establecidos incluyen:

- Evaluar los resultados obtenidos por organismos policiales que apliquen Programas de Excelencia;
- Analizar el valor añadido de los Programas de Excelencia en general y en el ámbito policial en particular;
- Identificar los principales criterios de recursos humanos que han de incorporarse en el ciclo de un Programa de Excelencia para organismos policiales;

- Proponer mejores prácticas en la implementación de Programas de Excelencia en organismos policiales.

Las hipótesis a establecer en este trabajo van intrínsecamente ligadas a los objetivos establecidos, por lo que se definen cuatro hipótesis principales cuyo análisis y evaluación facilitará el establecer unas conclusiones relativas a los programas de excelencia policial, siendo las hipótesis formuladas:

- H1: La aplicación de Programas de Excelencia en organismos policiales mejora la consecución de los objetivos estratégicos y operacionales de la entidad;
- H2: Los Programas de Excelencia aportan valor añadido a las organizaciones en general y a los organismos policiales en particular;
- H3: Los organismos policiales que implementan Programas de Excelencias obtienen mejoras en los indicadores de rendimiento relativos a los recursos humanos.
- H4: A través de técnicas de *benchmarking* se pueden identificar mejores prácticas en otros organismos policiales que pueden ser incorporadas a un Programa de Excelencia propio.

Los hallazgos aportados por este trabajo se espera que permitan a los organismos policiales comprender hasta que punto resulta de utilidad la implementación de un programa de excelencia en su entidad, dada la complejidad de su implantación, la necesidad asociada de fomentar una apertura cultural al cambio y la necesidad de disposición de los recursos necesarios para llevar a cabo una estrategia de largo plazo de esta envergadura.

A su vez, los datos presentados en este trabajo podrán ser utilizados para continuar la investigación y de esa manera conocer más en profundidad el valor añadido que tiene la implementación de programas de excelencia en organismos policiales y su impacto en la mejora del desempeño organizacional.

6. Metodología

6.1 Materiales

En base al cumplimiento con lo establecido en el Reglamento de los Trabajos Fin de Master (s.f.), aprobado por el Consejo Rector del CUFPN para su entrada en vigor el primer día del curso académico 2024-2025, se procedió con la realización de un trabajo teórico y de revisión bibliográfica.

Esta revisión bibliográfica partió de una muestra inicial de más de 1.350.000 referencias que fueron filtradas a través de la metodología PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), siendo finalmente analizadas un total de doce referencias bibliográficas, de las cuales nueve son artículos de investigación, dos son libros o capítulos de libro y una es tesis o tesina. Todas ellas se caracterizan por estar escritas en español o en inglés, no obstante la gran mayoría son de lengua inglesa.

A continuación se desarrollará el procedimiento seguido y el diagrama de flujo utilizado en la metodología aplicada.

6.2 Procedimiento

Para realizar la revisión se utilizó la metodología PRISMA 2020, la cual se utiliza en revisiones sistemáticas cuyo objetivo sea recopilar información existente para su posterior análisis y estudio. Esta metodología se aplicó a la pregunta de investigación de si *“En un organismo policial la implementación de un programa de excelencia, en contraposición a aquellos que no lo aplican, ¿aporta un valor añadido en términos de eficiencia para la entidad?”*. Al utilizar el término “eficiencia” se busca el más amplio sentido de la palabra, dado que un organismo policial es eficiente en la medida que cumple con su misión, visión y objetivos tanto estratégicos como operacionales.

Previamente a iniciar el proceso de búsqueda, el 24 de marzo de 2025, se procedió a una primera elección de bases de datos, entre las que se encuentran: Web of Science, Scopus, Business Source Complete, Science Database y Google Académico. Una vez identificadas las bases de datos a utilizar en las búsquedas preliminares, se llevaron a cabo las búsquedas iniciales utilizando las palabras clave (*keywords*) siguientes:

“programas de excelencia”, “gestión del talento”, “*benchmarking*”, “indicadores de rendimiento”, “excelencia policial”.

Dado que en un principio se barajó la hipótesis de que la temática abordada pudiera haber sido tratada en mayor medida en el idioma inglés que en el español, se procedió a realizar una comparativa de búsquedas preliminares en cada una de las bases de datos identificadas, buscando cada palabra clave en español y su correspondiente traducción inglesa, excepto con la palabra clave “*benchmarking*” en la que se respetó el término anglosajón sin ser traducido al idioma español y la palabra clave “excelencia policial” que fue interpretada en sus dos vertientes de “*police*” y “*law enforcement*”.

En la tabla 1 adjunta se presentan los resultados obtenidos para cada una de las búsquedas en las diferentes bases de datos preseleccionadas, presentando cada cifra el número de referencias identificadas.

Tabla 1

Tabla comparativa de palabras clave y referencias obtenidas (elaboración propia)

PALABRAS CLAVE	BASES DE DATOS				
	Web of Science	Scopus	Business Source Complete	Science Database	Google Académico
Programas de excelencia	212	685	20	302	629.000
<i>Excellence programmes</i>	<i>30.102</i>	<i>241.914</i>	<i>2.115</i>	<i>73.867</i>	<i>6.200.000</i>
Gestión del talento	237	1.259	283	57	477.000
<i>Talent Management</i>	<i>19.490</i>	<i>102.600</i>	<i>114.864</i>	<i>45.532</i>	<i>2.860.000</i>
<i>Benchmarking</i>	<i>459.730</i>	<i>580.562</i>	<i>24.493</i>	<i>39.164</i>	<i>1.940.000</i>
Indicadores clave de rendimiento	900	2.801	54	373	1.840.000
<i>Key performance indicators</i>	<i>34.374</i>	<i>358.991</i>	<i>8.166</i>	<i>139.379</i>	<i>6.010.000</i>
Excelencia policial	2	28	0	29	69.700
<i>Police excellence</i>	<i>190</i>	<i>8.843</i>	<i>8</i>	<i>2.276</i>	<i>1.380.000</i>
<i>Law Enforcement excellence</i>	<i>100</i>	<i>5.140</i>	<i>3</i>	<i>1.843</i>	<i>752.000</i>

Nota. Esta tabla muestra el resultado de las búsquedas realizadas con diferentes palabras clave en diferentes bases de datos, mostrando los resultados obtenidos para cada uno de los términos utilizados, para las búsquedas realizadas de los términos en lengua española y por otra parte las búsquedas realizadas en lengua inglesa de esos mismo términos.

Tras las primeras búsquedas utilizando las diferentes bases de datos anteriormente citadas y las palabras clave en ambos idiomas, se pudo comprobar en un primer momento la mayor cantidad de documentos disponibles en la lengua anglosajona frente a un número menor en lengua española, lo cual corroboraba la hipótesis barajada inicialmente acerca de una mayor disposición de referencias y material bibliográfico en la lengua inglesa.

En base a los resultados obtenidos y dada la temática de trabajo se procedió a seleccionar para su posterior utilización las bases de datos Scopus, Science Database y Google Académico debido a su mayor contenido de referencias bibliográficas a priori necesarias para el trabajo que nos ocupa, dada la temática del mismo en relación a los programas de excelencia en el ámbito policial.

6.3 Diagrama de Flujo PRISMA

En el diagrama de flujo que se presenta a continuación se puede observar el resultado de la búsqueda estructurada realizada en las bases de datos académicas anteriormente mencionadas, con las referencias que fueron encontradas y aquellas que fueron seleccionadas respecto a las descartadas, en cada uno de los pasos dados.

En un primer momento se procedió a identificar el número total de artículos disponibles sobre la temática a abordar en las bases de datos seleccionadas. Posteriormente se produjo un filtrado progresivo del conjunto de resultado obtenidos, a través de la aplicación de diferentes criterios tanto de exclusión para descartar las referencias consideradas a priori de menor valor, así como la aplicación de criterios de inclusión para decidir la referencias con las que se continuaba.

El siguiente paso consistió en determinar la elegibilidad y consecuente revisión detallada tanto de los títulos, como de extractos o resúmenes y de palabras clave, para identificar las referencias que pudieran aportar mayor valor al trabajo a realizar,

finalizando con la inclusión y selección de aquellas referencias enmarcadas en los criterios identificados para el análisis a implementar.

Para comenzar la búsqueda estructurada inicialmente se abrió esta a artículos de investigación, libros, trabajos académicos, tesis, y otros tipos de referencias bibliográficas que pudieran ser a priori válidas para este trabajo. Inicialmente no se impusieron ningún tipo de limitaciones dado que se pretendía partir con el mayor volumen de contenido identificado, previo a su posterior cribado.

La búsqueda inicial se realizó en las tres bases de datos anteriormente mencionadas, utilizando las palabras “excelencia policial” y su traducción al idioma inglés “*police excellence*”. Esta primera búsqueda arrojó un resultado superior a 1.350.000 referencias en la base de datos Google Académico, respecto a unos 2.300 resultados en Science Database y únicamente 125 resultados en Scopus. Resulta relevante mencionar que Scopus no presentó ningún resultado al realizar la búsqueda en español de “excelencia policial”.

De cara a decretar la elegibilidad en el proceso de filtrado se aplicaron los siguientes criterios:

- Criterios de Exclusión
 - Referencias en lenguas diferentes a la española y a la inglesa;
 - Referencias anteriores al año 2020;
 - Referencias no accesibles en fuentes abiertas o requiriendo pago;
 - Documentos de entrevistas, revisiones e información general;
 - No incluir las palabras clave identificadas.
- Criterios de Inclusión
 - Referencias en lengua española e inglesa;
 - Referencias a partir año 2020;
 - Referencias disponibles en fuentes abiertas o mediante suscripción gratuita;
 - Revistas, artículos, libros (o capítulos de libro) y papeles de conferencia
 - Inclusión de las palabras clave identificadas.

Con posterioridad, en el primer filtrado, se excluyeron los documentos de entrevistas, revisiones e información general, aplicando un filtro que incluyese revistas, artículos, libros (o capítulos de libro) y papeles de conferencia. Tras este primer filtrado se encontraron unos 19.100 resultados en Google Académico, unos 2.100 resultados en Science Database y 117 resultados en Scopus.

Después, utilizando el criterio temporal como un nuevo filtro, se redujo la búsqueda a artículos publicados desde el 01/01/2020 en adelante con el objetivo de analizar la temática abordada en los últimos cinco años y por lo tanto más reciente. Este nuevo filtro limitó los resultados del Google Académico a unos 9.600 resultados, con unos 350 resultados en Science Database y el mismo resultado de 53 referencias en Scopus.

A continuación se añadieron como nuevo filtro de búsqueda, a las ya utilizadas “*police*” (policía) y “*excellence*” (excelencia), las palabras clave de “*benchmarking*”, “*talent management*” (gestión del talento) y “*key performance indicators*” (indicadores clave de rendimiento), utilizando únicamente las referencias en lengua inglesa dada la menor cantidad de resultados de las referencias en lengua española.

La suma de todos los filtros aplicados junto con este último incorporado dio como resultado en el Google Académico 541 resultados, con únicamente 2 resultados en Science Database y ningún resultado en Scopus.

A pesar de que a priori los 541 resultados obtenidos en una de las bases datos pudiera ser suficiente para encontrar unos 10-12 artículos que resultasen elegibles para su evaluación, se optó por retomar los >10.000 resultados disponible en el filtro anterior y añadir las palabras clave de una en una en Science Database y Scopus, suprimiendo la anterior antes de añadir la siguiente, analizando los resultados disponibles con cada nueva inclusión, permaneciendo en todo momento las palabras “*police*” y “*excellence*” junto con cada una de las palabras clave sucesivamente añadidas.

Figura 3

Diagrama de Flujo según método PRISMA 2020 (elaboración propia)

Tras la inclusión de la palabra clave “*benchmarking*” se encontraron 18 referencias en Science Database, 2 referencias en Scopus. Tras analizar el título y resumen de las 18 referencias en Science Database y los 2 artículos de Scopus, se optó por seleccionar uno de estos últimos. A continuación se eliminó la palabra clave “*benchmarking*” y se añadió la palabra clave “*key performance indicator*” (indicador clave de rendimiento), obteniendo 2 referencias en Science Database y ninguna en Scopus, no considerando válidas las dos obtenidas en una primera evaluación. Finalmente se eliminó la última palabra clave incluida que fue sustituida por la nueva palabra clave de “*talent management*”, obteniéndose 18 referencias en Science Database y ninguna en Scopus no obstante considerándose no elegibles las referencias identificadas tras un análisis inicial.

Se finalizó la fase de filtrado con la pre-selección de 542 referencias para su posterior evaluación de cara a determinar su elegibilidad para la potencial evaluación final de estas.

Tras la fase de filtrado se comenzó la fase de elegibilidad con la realización de un cribado inicial evaluativo de los estudios seleccionados. Esta primera evaluación se realizó con una lectura comprensiva de los títulos de las referencias, descartando inicialmente 513 referencias por tener títulos a priori irrelevantes.

De las 29 referencias restantes cuyos títulos fueron considerados de relevancia, se procedió a realizar un análisis comprensivo de los respectivos resúmenes y se llegó a un número final de 12 referencias que cumplieran los criterios de relevancia.

6.4 Análisis Crítico de la Información

Con el objetivo de realizar un análisis crítico de la información contenida en las 12 referencias identificadas, se procedió a estructurar la información contenida en estas mediante la realización de una tabla que reflejase los diferentes campos principales de las mismas.

La tabla en la que se referencian los trabajos a analizar se presenta estructurada con la información principal referente a los mismos.

En la tabla realizada se representa la información de estas referencias a través de los siguientes campos:

- i. Autor/Autores y año de publicación: Se nombra al autor o autores de la referencia correspondiente, siendo ordenados alfabéticamente, comenzando por la letra A y terminando por la letra Z.
Se refleja el año en el que la referencia utilizada ha sido publicada, siendo accesible a los potenciales usuarios.
- ii. Título: Se identifica el título del trabajo en su idioma original, respetándose si el título corresponde con un trabajo que ha sido realizado en lengua española o inglesa.
- iii. Objetivos: Se realiza un breve resumen del contenido de la referencia analizada.
- iv. Conclusiones: Se hace breve mención a los resultados y/o conclusiones expresados por el autor de la referencia encontrada

Tabla 2

Tabla comparativa de referencias incluidas para evaluación (elaboración propia)

#	Autor/es y año	Título original	Objetivos	Conclusiones
1	Al-Dhaafri & Alosani (2020)	Impact of total quality management, organisational excellence and entrepreneurial orientation on organisational performance: empirical evidence from the public sector in UAE	Los autores examinan el efecto de la Gestión Total de Calidad, la excelencia organizacional y la orientación emprendedora en el rendimiento organizacional.	Los resultados del análisis estadístico llevado a cabo confirman las hipótesis: la relación entre la Gestión Total de Calidad y el rendimiento organizacional es positiva y significativa. La excelencia organizacional afecta positiva y significativamente el rendimiento organizacional.
2	Alosani et al. (2020)	The Mediating Role of Innovation Culture on the Relationship between Six Sigma and Organisational Performance in Dubai Police Force	Este estudio es el primero en proporcionar evidencia empírica sobre el papel mediador de la cultura de la innovación en la relación entre el Six Sigma y el desempeño organizacional en el contexto policial.	Los hallazgos centrales confirmaron el efecto de Six Sigma y la cultura de innovación sobre el desempeño organizacional. Además, se encontró que la cultura de innovación media en los efectos de Six Sigma en el rendimiento organizacional.
3	Benraouane (2021)	Dubai Police Organizational Agility Framework, Setting up the Force for the next 50 years	El libro aborda la evolución seguida por la Policía de Dubái en su camino hacia la excelencia, describiendo el modelo de agilidad seguido, la calidad en la gestión del cuerpo policial y su estrategia para los próximos 50 años.	El objetivo de la Policía de Dubái es dar forma al futuro del trabajo policial y estar preparados para la nueva normalidad, confiando en la orientación establecida por su planificación a largo plazo.
4	Carmona & Natera (2021)	Nuevas métricas para nuevos valores de gestión policial. Criterios de valor y medición de la acción de las policías locales españolas en escenarios de gobernanza relacional	El artículo diseña un catálogo original y referencial de criterios de valor e indicadores clave para la medición de la acción policial municipal asociada al modelo de policía orientado a la gobernanza relacional.	La propuesta se entiende proclive a fomentar el debate en torno a la mejora de los procesos de evaluación y medición de la acción de las policías locales españolas

5	David et al. (2022)	Bench Marking Practices and Service Delivery in the National Police Service in Mombasa County, Kenya	Los objetivos específicos del estudio fueron examinar la influencia de la práctica de benchmarking de procesos, prácticas de benchmarking funcional, benchmarking interno y benchmarking externo en la prestación de servicio.	En el estudio se recomienda que la organización recopile datos de evaluación comparativa de otras empresas mediante la creación de alianzas formales o informales con estas para recopilar datos y comparar las mejores prácticas operativas.
6	Freeman (2024)	Management Strategies That Impact Emotional Intelligence: Facilitators to Enhance Employee Productivity	El estudio sugiere que los gerentes que gestionan apropiadamente la inteligencia emocional de sus empleados, pueden mejorar significativamente el rendimiento de estos.	Un sentido de pertenencia crea una fuerte conexión con la misión de la organización, fomenta un entorno de colaboración y contribuye a la productividad organizacional.
7	García (2021)	Evaluación del Desempeño en la Policía Nacional española: Un modelo innovador para una policía de nuestro tiempo	Describe el trabajo realizado por la PN con el objetivo de diseñar un modelo de evaluación del rendimiento.	Las líneas maestras del sistema fueron presentadas de forma individualizada en cada Comisaría General y División, y en unas jornadas de dirección que con la presencia de la Junta de Gobierno y Jefes Superiores, testándose en un taller monográfico.
8	Garengo et al. (2022)	Human resource management (HRM) in the performance measurement and management (PMM) domain: a bibliometric review	La literatura destaca el papel clave de la gestión de recursos humanos en el desarrollo de una medición y gestión efectivas del desempeño organizacional. El artículo revisa la literatura sobre la gestión de recursos humanos en el dominio de la medición y gestión del desempeño.	El documento confirma que la alta relevancia de la gestión de recursos humanos en el ámbito de la medición y gestión del desempeño es innegable para académicos y profesionales.
9	Pasumarti et al. (2022)	HR practices, affective commitment and creative task performance: a review and futuristic research agenda	Este estudio tiene como objetivo revisar los vínculos entre las prácticas de RRHH, el compromiso afectivo y el rendimiento creativo de las tareas.	El presente estudio conceptualiza un marco de habilidad, motivación y empoderamiento que mejora las prácticas de RRHH y explica su importancia para permitir el compromiso afectivo y el rendimiento creativo de los empleados.

10	Rahmita et al. (2025)	The building blocks of an effective performance management system: A comprehensive review	Este estudio tiene como objetivo determinar cuáles antecedentes impulsan un sistema de gestión del desempeño efectivo, necesitando un reconocimiento especial por parte de los investigadores en lo que respecta a su enfoque holístico e integral para mejorar la eficacia de la organización.	Centrándose en un sistema de gestión del desempeño efectivo, las organizaciones pueden asegurarse de que sus empleados estén comprometidos y motivados, apoyando sus objetivos estratégicos.
11	Román (2021)	Benchmarking for Best Practices	La metodología de benchmarking (TRADE), aplicada por la policía de Dubái le permite a esta organización policial investigar sobre las mejores prácticas entre las fuerzas policiales y otros sectores; y también crear una gestión del conocimiento sostenible.	Todos los departamentos y secciones de la Policía de Dubái ya están estableciendo KPIs vinculados a la mejora del benchmarking. El compromiso de la Policía de Dubái a la mejora continua y al uso del benchmarking como herramienta de mejora ha dado lugar a importantes reconocimientos externo de su desempeño y logros.
12	Vera & Vásquez (2024)	Excelencia en las fuerzas policiales. Hacia una Gobernanza de Seguridad (Capítulo 9: Análisis comparativo de las buenas prácticas en la arena internacional)	El capítulo se centra en analizar y comparar las mejores prácticas en las fuerzas policiales mundiales. Utilizando un análisis comparativo, el estudio pretende arrojar luz sobre los factores que contribuyen a la excelencia en las fuerzas policiales y cómo éstas pueden mejorar su desempeño.	Uno de los principales desafíos de la excelencia policial es la ausencia de un modelo de medición universalmente aceptado. Sin embargo, el intercambio de experiencias entre diferentes fuerzas policiales puede ser una herramienta valiosa para mejorar las prácticas aplicadas y promover la excelencia global.

Nota. Esta tabla muestra el resultado de las referencias finales tras la aplicación del diagrama de flujo según método PRISMA 2020

7. Resultados

Todas las referencias anteriormente reflejadas, representando trabajos de investigación incorporados en el formato de artículos, tesina y libros, se encuentran estrechamente ligados al concepto de excelencia, a la gestión de calidad y a los criterios a priorizar para generar un modelo de ciclo de excelencia. En este trabajo se han adaptado los diferentes criterios y el modelo presentado al ámbito de los organismos policiales, si bien la bibliografía exclusivamente referenciada al ámbito policial es escasa, existiendo una sólida doctrina en el ámbito empresarial y del sector privado, la cual es extrapolable al sector público.

La mayoría de los estudios analizados sobre los diferentes criterios aplicables a un programa de excelencia se realizaron en el año 2021 y 2022, no obstante las diferencias no son grandes entre el periodo analizado, comprendido desde el año 2020 al 2025 (inclusive), lo cual muestra un interés constante por diferentes investigadores en la materia de estudios que nos ocupa.

El origen de las investigaciones es un aspecto interesante, ya que la mayoría de los trabajos analizados fueron realizados en Emiratos Árabes Unidos, con un total de cuatro estudios (33%), seguido por Asia con tres estudios (25%), Latinoamérica y Europa con dos estudios cada uno (17%) y los Estados Unidos de América con un estudio (8%). El hecho de que la investigación se haya llevado en su gran mayoría en los Emiratos Árabes Unidos y en Asia (58%) confirma un aspecto que pudo ser observado en una etapa temprana de esta investigación y es el hecho de que tanto en los Emiratos Árabes Unidos como en Asia existe un gran interés en el pasado reciente en la investigación relativa a los programas de excelencia y los diferentes criterios aplicables a los mismos, así como su transferencia del ámbito privado al ámbito de la administración pública.

Gran parte de la bibliografía existente se encuentra escrita en la lengua inglesa y esto se vio reflejado en total de los trabajos analizados, siendo nueve de las referencias de lengua inglesa (75%) y únicamente tres trabajos analizados estaban escritos en lengua española (25%).

7.1 El Desempeño Organizacional

En la investigación realizada por Al-Dhaafri & Alosani (2020) sobre el impacto de la gestión integral de la calidad, la excelencia organizacional y la orientación empresarial en el desempeño organizacional, basado en la evidencia empírica del sector público en los Emiratos Árabes Unidos, ambos autores examinaron el efecto de la gestión de calidad, la excelencia organizacional y la orientación emprendedora en el rendimiento organizacional. Procedieron a formular hipótesis y utilizaron datos recolectados a través de una encuesta sobre la Policía de Dubái, de la cual obtuvieron un total de 280 muestras (cuestionarios completos) los cuales analizaron.

Los resultados del análisis estadístico llevado a cabo confirman las hipótesis que habían formulado: la relación entre la gestión integral de la calidad y el desempeño organizacional es positiva y significativa. Tanto la gestión de calidad, como la excelencia organizacional y la orientación emprendedora afectan positiva y significativamente el desempeño organizacional.

Estos hallazgos se pueden encontrar en otros múltiples trabajos de investigación, como los de Vidal (2014) demostrando el cumplimiento de la hipótesis del Modelo EFQM de Excelencia de que la correcta gestión de los criterios principales de liderazgo, estrategia, personas, alianzas y recursos, procesos, productos y servicios influye de forma significativa y positiva en todos los resultados (clientes, personas, sociedad y resultados clave); igualmente demostrados por Shafiq, Lasrado & Hafeez (2019) en su estudio del sector textil, proporcionando a su vez evidencia empírica sobre el impacto positivo de la Gestión de la Calidad Total en el desempeño organizacional.

Múltiples estudios se centran en el gestión integral de calidad y la importancia que tiene en el desempeño organizacional. La gestión integral de calidad ha de considerarse en su perspectiva holística, dados los múltiples criterios que integra y entre los que podemos encontrar el benchmarking, la gestión de recursos humanos y la planificación estratégica, entre otros.

Cualquier organización que se precie, tanto del ámbito privado como del público e incluyendo los organismos policiales, ha buscar la excelencias y los niveles más altos de rendimiento a través de la implementación de proyectos y programas de excelencia en los que se incluya el control de calidad. Este control de calidad es aplicable a todas

las facetas de la organización, desde la captación de talento, la satisfacción del cliente (interno y externo), la calidad de los procesos internos, la formación y la optimización de recursos.

En cuanto a la orientación emprendedora, es especialmente relevante su necesidad en el ámbito público en el que a priori no se busca un beneficio económico sino la prestación de un servicio, y es por ello necesario fomentar esa inquietud que conlleve el aprovechamiento de oportunidades, la pro-actividad, el apetito del riesgo en la toma de decisiones y la búsqueda permanente de la mejora. Sin esta orientación emprendedora los organismos policiales corren el riesgo de quedar estancados en el tiempo y no evolucionar al ritmo del resto de los estratos sociales en la comunidad de pertenencia.

Al-Dhaafri & Alosani (2020) establecieron tres hipótesis relativas al impacto positivo y significativo en el rendimiento de una organización del control de calidad total (h1), de la excelencia organizacional (h2) y de la orientación emprendedora (h3). A través de una técnica de análisis cuantitativo confirmaron su positivo impacto y la relevancia de que los mandos intermedios de la Policía de Dubái comprendieran la importancia de estos aspectos para la mejora del rendimiento del organismo policial.

Los investigadores pudieron comprobar la existencia de una concienciación tanto entre los mandos como entre los policías de la organización, relativa a la relevancia de las prácticas encaminadas a la excelencia, lo cual se evidenció en los resultados de la organización anteriormente mencionada.

La excelencia implica el uso de metodologías de gestión de calidad, siendo entre las más conocidas la denominada Six Sigma©. Esta metodología se encamina a la mejora de los diferentes procesos existentes en una organización, buscando que los procesos sean más eficientes y por consiguiente obtener mejores resultados. Esta metodología implica el definir la problemática existente, medir los datos actuales, analizar las causas de los problemas, mejorar a través de nuevas soluciones y controlar el mantenimiento y eficacia de las mejoras.

En la investigación realizada por Alosani et al. (2020) acerca de la relación entre Six Sigma y el desempeño organizacional de la Policía de Dubái, así como del papel que desempeña la cultura de la innovación como variable mediadora entre estas, pudieron

establecer que una cultura de innovación permite que una organización obtenga un rendimiento superior y una posición más competitiva. Esta cultura de innovación desempeña un papel relevante en la facilitación de la aplicación de herramientas de mejora en las organizaciones, como puede ser la mencionada Six Sigma en su objetivo de mejora del desempeño organizacional y de prestación de servicios de calidad mejorada.

Esta investigación encontró que la metodología Six Sigma era o había sido aplicada con resultados positivos en organismos policiales de diferentes países para alcanzar procesos eficaces y eficientes con el objetivo de reducir costes operacionales y mejorar la experiencia de los ciudadanos (clientes externos) y agentes (clientes internos), encontrándose entre estos organismos policiales de Reino Unido de los Estados Unidos, aunque siendo su uso limitado y alguno de ellos habiéndola utilizado únicamente de manera temporal para alcanzar ciertos resultados. El estudio se centró en la Policía de Dubái, a través de un cuestionario que fue distribuido entre los policías, hombres y mujeres, con diferentes niveles educativos y diferentes años de experiencia.

El análisis de las muestras demostró que Six Sigma tenía un positivo y significativo impacto en la cultura de innovación entre los policías y que esta última tenía un positivo y significativo impacto en el desempeño de la organización. En el contexto de esta investigación se pudo comprobar que si los mandos de la policía de Dubái habían utilizado iniciativas de la metodología Six Sigma para mejorar el desempeño organizacional de sus departamentos, también intensificaron su cultura de innovación. Es por ello que se llegó a la conclusión de que el efecto en el desempeño organizacional no se debió únicamente a Six Sigma, sino también indirectamente debido a la cultura de la innovación promovida por esta metodología de gestión de la calidad.

7.2 Medición y Gestión del Desempeño Organizacional

Otro aspecto clave en la gestión de recursos humanos dentro de una organización, lo cual es extrapolable al sector público y por consiguiente a un organismo policial, es el papel relevante de la gestión de recursos humanos en el desarrollo de una medición y gestión efectivas del desempeño organizacional.

Garengo et al. (2022) identificaron la relevancia de la medición y gestión del desempeño organizacional y la importancia de contar con líderes cualificados a todos los niveles, y la existencia de reconocidos modelos de gestión de los recursos humanos, si embargo existía la necesidad de investigar con mayor profundidad sobre el papel que juega la gestión de recursos humanos en la medición y gestión efectivas del desempeño organizaciones. Para ello propusieron una revisión sistemática de la literatura existente, para la cual establecieron la necesidad de responder a tres preguntas: ¿Cuál era la tendencia de las publicaciones de gestión de recursos humanos en el dominio de la medición y gestión efectivas del desempeño organizacional?, ¿Cuál es la estructura conceptual de la investigación sobre la gestión de recursos humanos en la medición y gestión efectivas del desempeño organizacional? y ¿cuáles son las evoluciones temáticas en la investigación de la gestión de recursos humanos en la medición y gestión efectivas del desempeño organizacional?

A través de su investigación confirmaron la creciente relevancia de los estudios sobre la gestión de los recursos humanos en el dominio de la medición y gestión efectivas del desempeño organizacional, con un incremento considerable de trabajos sobre esta temática en los últimos años, a pesar de que la mayoría de los trabajos son publicados por autores de los Estados Unidos de América, con un creciente número de ellos publicado por autores de Reino Unido, Australia, India y Malasia.

La principal evidencia de este estudio parece ser que el desplazamiento de la atención desde modelos rígidos de medición del rendimiento a herramientas flexibles de gestión de proyectos favorece la alineación de las prácticas de gestión de recursos humanos con los objetivos estratégicos. La investigación además confirma que la alta relevancia de la gestión de recursos humanos en el ámbito de la medición y gestión del desempeño es innegable tanto para académicos como para profesionales.

Cuando abordamos la medición y el establecimiento de métricas fiables para evaluar tanto procesos como resultados en una organización, independientemente de su naturaleza, es necesario el establecimiento de unos indicadores de rendimiento. Carmona & Natera (2021) analizaron nuevos modelos de métricas para la gestión policial enfocando su trabajo en las policías locales españolas.

Considerando la transformación sufrida en el pasado reciente de las competencias y capacitación técnica requerida a las diferentes policías locales en España, como fruto

de la evolución en sus funciones y mayor colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en ámbitos anteriormente restringidos a estas últimas, entienden los investigadores que existe tanto un interés como una necesidad de implantar nuevas métricas de gestión en las policías locales, cuestionando la validez de métricas utilizadas tradicionalmente para la evaluación y medición del rendimiento de estas.

En su estudio vinculan la excelencia de la gestión con el concepto de estándar, entiendo la necesidad de establecer unos parámetros que sean reconocidos y que marquen el curso de acción a seguir en el camino de la excelencia a través de alcanzar esos estándares de rendimiento o cumplimiento satisfactorio, los cuales constituyen un referente comparativo.

Las métricas a establecer entienden que han cumplir requisitos de relevancia, validez interna, objetividad, univocidad, estabilidad, sensibilidad, flexibilidad y accesibilidad, recuperando la tradicional regla SMART, denominada así por sus siglas en inglés de *Specific, Measurable, Achievable, Relevant y Time-bound*. No obstante, existen factores en las policías locales que les diferencian de las policías de ámbito estatal a la hora de establecer métricas como los indicadores clave de rendimiento, dadas las diversas limitaciones derivadas de su ámbito de competencia local, tanto en el marco legal en el que operan como en el ámbito operacional de su alcance.

Estableciendo unos criterios de valor comunes a los diferentes modelos policiales, en los que se encuentran la eficacia, la agilidad, la fiabilidad, la coordinación, la colaboración y la cooperación, diferencian en su trabajo los criterios de valor específicos para los modelos policiales gubernativos, burocráticos, de servicio, públicos y relacionales, generando finalmente una tabla de ámbitos principales con un catálogo integral de criterios de valor en escenarios emergentes de gobernanza.

A estos criterios le son asignados unos indicadores capaces de medir de manera fiable el ámbito cuantitativo y el cualitativo, diferenciando entre los indicadores para evaluación de proceso, los indicadores para evaluación de resultados, y lo de evaluación de impactos. De esta manera Carmona & Natera (2021) llegan a definir un cuadro de indicadores que integra criterios de valor procedentes de diferentes modelos policiales, acentuados aquellos criterios de mayor relevancia para las policías locales, aspirando a que esta tabla sea una referencia para su aplicación en contextos nacionales o internacionales.

7.3 La Gestión de los Recursos Humanos

La apropiada gestión de los recursos humanos o el capital humano (término más en boga hoy en día), en su perspectiva más amplia, es de vital relevancia para incrementar el compromiso de los trabajadores con la organización y la mejora de resultados encaminados a la consecución de las metas de la entidad a la que sirven. En el artículo de Pasumarti et al. (2022) se abordan los vínculos entre las habilidades, la motivación y el empoderamiento de los empleados como mejores prácticas en los recursos humanos para incrementar su compromiso y rendimiento.

Tomando como referencia trabajos de investigación anteriores, su trabajo a través de una revisión sistemática de la literatura existente se centró en los objetivos de explorar la vinculación de las prácticas de recursos humanos y el compromiso afectivo, explorar la relación entre el compromiso afectivo y la realización de tareas creativas, y finalmente revisar la relación entre las prácticas de recursos humanos, el compromiso afectivo y el rendimiento. El resultado de su trabajo les llevó a la conclusión de que la apropiada gestión de los recursos humanos en las organizaciones puede afectar positivamente la actitud, el comportamiento y el compromiso de los empleados, siempre y cuando puede mantener congruencia entre los objetivos individuales y los de la organización.

A su vez confirmaron la hipótesis de que una buena gestión de los recursos humanos puede incrementar significativamente la motivación de los empleados y mejorar la productividad de estos, siendo necesario alinear los intereses y objetivos de la organización con la de sus empleados, para de esta manera incrementar positivamente su compromiso afectivo. Y mejorar su rendimiento en tareas creativas.

Los empleados encuentran satisfacción cuando existen unos objetivos inspiradores y una cultura de trabajo vibrante, donde existe el espíritu del compañerismo, el intercambio de conocimiento y la empatía. Según Pasumarti et al. (2022) las organizaciones deben de fomentar la cultura participativa y mejorar el involucramiento de sus empleados, para lo cual es crucial proveer a estos de un entorno de trabajo apropiado, mantener la moral bien alta y fortalecer su percepción de pertenencia, lo cual conllevará un compromiso afectivo en la consecución de las metas de la organización.

Los empleados debería contar con un lugar de trabajo digno y en un entorno saludable ya que la calidad del entorno resulta determinante, incluyendo factores como el ritmo de trabajo, el equilibrio entre la vida personal y profesional, así como las perspectivas de desarrollo y promoción profesional. Deberían ser dotados de salarios competitivos, recompensas, horarios flexibles y otros factores higiénicos determinantes para su bien estar personal.

Las políticas de promoción equilibradas y bien definidas elevan la moral de los empleados, a la vez que aumentan su compromiso, la confianza en si mismos y la productividad laboral, debiendo las organizaciones de aspirar a tener políticas de promoción vinculadas al rendimiento de los empleados.

7.4 La Evaluación del Desempeño

Al hacer referencia a la gestión del desempeño uno de sus componente más relevantes consiste en la evaluación de este. Dificilmente puede mejorarse lo que no se mide y por consiguiente un robusto programa de evaluación es parte contingente y necesaria. La Ley Orgánica 9/2015, de 28 de Julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional hace mención a la especial referencia que *“merece el sistema de evaluación del desempeño, novedad incorporada por el Estatuto Básico del Empleado Público que ahora se implanta también en el régimen de personal de la Policía Nacional, con el objetivo de medir el rendimiento y el logro de resultados, conforme a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación, en cuyo establecimiento participarán las organizaciones sindicales representativas”*, estableciendo la relevancia del Consejo de Policía y las nuevas funciones atribuidas con la LO 9/2015 respecto a la fijación de los criterios y mecanismo generales en materia de evaluación del desempeño.

Esta misma ley establece en su artículo 7.ñ, relativo a los derechos individuales que tienen los policías nacionales, el derecho a la información de los resultados de las evaluaciones que les sean efectuadas, en particular sobre el cumplimiento de objetivos y apreciación del desempeño. El artículo 51 dedicado a la evaluación del desempeño estipula que *“se establecerá un sistema de evaluación del desempeño cuyo objetivo será medir el rendimiento y el logro de resultados, así como el grado de calidad del servicio prestado. Este sistema se basará en criterios de transparencia, objetividad,*

imparcialidad y no-discriminación y se aplicará sin menoscabo de los derechos de los funcionarios”, participando las organizaciones sindicales representadas en la Policía Nacional del establecimiento de las normas que fijen los criterios y mecanismos generales que se articulen para medir la evaluación del desempeño.

Según García (2021) la Policía Nacional elaboró un proyecto organizativo para impulsar la creación e implementación de un mecanismo de evaluación del desempeño, proyecto que inicialmente articularon en dos fases: una primera encaminada a la evaluación por competencias y una segunda que evaluase además de las competencias el cumplimiento de objetivos, con un alcance ambicioso que pretendía su extensión a todos los funcionarios de la Policía Nacional con la posibilidad de ser escalado posteriormente a otros funcionarios que prestasen servicio en el organismo policial.

Numerosos fueron los riesgos identificados por los miembros del proyecto que podían afectar en mayor o menor medida a este, los cuales se procede a enumerar y analizar:

a) Insuficiencia de recursos financieros para la contratación de asesoría técnica en gestión de recursos humanos y en desarrollo de una aplicación informática específica.

Resulta habitual la limitación de recursos existentes en la administración pública en general y la complejidad burocrática de sus procesos, cuya escasa si no nula flexibilidad en la gestión presupuestaria pudiera complicar la disponibilidad de recursos financieros necesarios para cualquier tipo de asistencia externa.

b) Insuficiencia de recursos financieros y/o humanos en el Área de Informática para la colaboración en el proyecto, ralentizando desarrollo y dirección técnica.

Si bien la Policía Nacional dispone de reconocidos expertos en las diferentes vertientes de la especialidad de tecnología de la información y las comunicaciones (ITC), no es menos cierto que estos especialistas se encuentran prestando una labor muy relevante en el día a día de los sistemas de información utilizados por los policías, con lo cual es lógico que se considere altamente probable la insuficiencia de estos recursos humanos especializados para abordar nuevos proyectos, con el consiguiente riesgo asociado.

c) Dificultad para estimar los tiempos requeridos en la construcción del sistema informático final a partir del prototipo inicial, bien sea directamente ejecutado por el Área de Informática o mediante un procedimiento de contratación.

Uno de los mayores riesgos existentes en proyectos de esta naturaleza es la gestión del tiempo, especialmente en los aspectos relacionados con el desarrollo de la solución informática requerida, su fase de pruebas y puesta en producción. Estos tiempos se incrementan aún más si es necesario externalizar su desarrollo y proceder a publicar un concurso público para la contratación de técnicos en la materia.

d) Dificultad en la elaboración de objetivos específicos por escalas y categorías en las distintas líneas de actividad policial que se hallen debidamente enmarcados en la estrategia organizativa, trasladando los objetivos estratégicos a objetivos específicos (esto podría eventualmente producirse en el modelo por objetivos).

La Policía Nacional es un cuerpo jerarquizados con diferentes escalas y categorías, las cuales a su vez tienen establecidos diferentes objetivos estratégicos y operacionales, variando estos a su vez en función del destino desempeñado, lo cual dificulta el establecimiento de un sistema de evaluación del desempeño adaptado a las diferentes circunstancias profesionales.

e) Dificultad de diseñar e implementar indicadores sólidos que puedan incorporarse a una cultura organizativa tradicionalmente ajena a la medición y evaluación de comportamientos.

Los mecanismos y programas para la evaluación del desempeño han sido tradicionalmente aplicados al ámbito del sector privado, en menor medida al sector público, y la carencia de una cultura organizacional y de los individuos en los organismo policiales en general supone un reto de cara a la implantación de mecanismos de esta naturaleza.

f) Rechazo inicial a un instrumento de gestión que –aunque con perfiles muy diferentes al actual– fue ensayado, pero no adquirió continuidad, en el Programa de Policía 2000.

El ser humano tiende a rechazar lo desconocido y novedoso. En el Programa de Policía 2000, hace más de dos décadas, hubo un intento de implantar un sistema de medición y evaluación de los objetivos alcanzados correspondiendo con la disminución de una categoría de delitos, el nivel supuesto de contacto con la

población y las informaciones recabadas, y el nivel de calidad del servicio prestado. La falta de continuidad en su día pudiera conllevar como riesgo un nuevo rechazo a un mecanismo de esta naturaleza.

g) Dificultad en la identificación y análisis de los puestos de trabajo evaluables a escala nacional (esto podría eventualmente producirse en el modelo por objetivos).

Como se ha mencionado anteriormente, en la Policía Nacional existen diferentes escalas y categorías, así como múltiple puestos de trabajo de diferente naturaleza que son desempeñados en ámbitos geográficos con diferentes problemáticas delincuenciales. La implementación de un sistema de evaluación de desempeño implicaría un análisis exhaustivo de las peculiaridades de cada uno de estos puestos, con el consiguiente riesgo asociado.

h) Rechazo del modelo o partes relevantes del mismo por algunas organizaciones sindicales.

Los agentes de la Policía Nacional disponen de un crisoles de organizaciones sindicales de diferente naturaleza y con diferentes objetivos, las cuales en ocasiones entran en conflicto dentro del marco de sus reivindicaciones. Dado que por normativa, en base a la L.O. 9/2015 estas organizaciones participarían del establecimiento de las normas que fijen los criterios y mecanismos generales que se articulen para medir la evaluación del desempeño, es lógico identificar como un riesgo la no aceptación integral de un mecanismo de evaluación del desempeño propuesto por el organismo policial.

i) Dificultad en la comunicación interna a todas las dependencias policiales.

El elevado número de dependencias policiales, así como de mandos, implicaría un riesgo asociado con la eficiencia de un árbol de comunicaciones necesario para hacer llegar la información sobre una metodología de nueva implantación a los destinatarios últimos de esta.

j) Ralentización en los procesos de formación de evaluadores.

Un sistema de evaluación del desempeño de nueva creación implica la formación de aquellos mandos policiales que fuesen a realizar funciones de evaluadores, de cara a garantizar una correcta implantación del mismo. El elevado número de tareas diarias asociadas con la función propiamente policial de estos implicaría un riesgo ligado a la

complejidad de establecer unos calendarios y actividades formativas para poder llegar a todos ellos en tiempo y forma adecuados.

7.5 Los Sistemas de Gestión del Desempeño

La evaluación del desempeño es un tema recurrente cuando se trata la mejora de la efectividad y eficiencia organizacional, habiendo sido tratado por múltiples autores en la historia reciente como parte imprescindible de un sistema de gestión del desempeño.

Su incorporación en sistemas de gestión de la calidad, tanto en el sector público como en el sector privado, es una realidad de nuestros días quedando fuera de toda cuestión el valor añadido que un sistema de esta naturaleza aporta a cualquier organismo o entidad.

Según Rahmita et al. (2025) existen unos elementos críticos que a través de su investigación demostraron su eficacia y necesidad de implementación en un sistema de evaluación del desempeño que se precie, siendo estos elementos:

- i) la retroalimentación regular y comunicación efectiva;
- ii) la participación y empoderamiento de los empleados;
- iii) la equidad y la objetividad;
- iv) la alineación e integración estratégica;
- v) el establecimiento de unos objetivos y planificación de rendimiento claros;
- vi) el compromiso de la alta dirección;
- vii) la cultura orientada al rendimiento;
- viii) la integración del sistema de evaluación del desempeño;
- ix) las recompensas y el reconocimiento de los empleados.

Una de las conclusiones de estos autores en su estudio fue que al centrarse en estos aspectos, las organizaciones pueden asegurarse de que sus empleados estén comprometidos y motivados, apoyando los objetivos estratégicos de la entidad de pertenencia.

En su trabajo abordaron cuestiones clave relativas a los antecedentes que contribuyen a la efectividad de un sistema de valuación del desempeño, el marco conceptual de estos antecedentes y las implicaciones de investigaciones futuras en este dominio.

En la Figura 4 se puede observar como Rahmita et al. (2025) identifican e interrelacionan los diferentes componentes que entienden han de estar presentes en un sistema de gestión del desempeño que opere de manera efectiva, los cuales fueron mencionados con anterioridad.

Figura 4

Componentes de un sistema efectivo de gestión del desempeño (Rahmita et al., 2025).

Las autoras encontraron que la retroalimentación (*feedback*) regular y la comunicación efectiva son componentes cruciales de un sistema de gestión del desempeño que sea considerado exitoso. Estos dos aspectos anteriormente mencionados contribuyen a mejorar la motivación, el compromiso y el rendimiento de los empleados.

Es beneficioso que los gerentes (mandos) proporcionen y fomenten de manera continuada una retroalimentación constructiva, así como una comunicación abierta y bidireccional para garantizar que los empleados entiendan las expectativas y los objetivos de la organización. Este enfoque se demostró que mejora el rendimiento y contribuye aun alineamiento de los esfuerzos e intereses individuales con la misión de la empresa.

Otro aspecto relevante fue comprobar que el empoderamiento de los empleados es crítico para la efectividad de un sistema de gestión del desempeño y que la equidad en el sistema mejora la aceptación, el compromiso, la motivación y la eficacia general, lo que conduce a una mayor satisfacción y un mejor rendimiento.

Cuando las evaluaciones de desempeño se encuentran alineadas con las prioridades estratégicas de una organización, se confirmó que mejoran los resultados y ayudan a la alta dirección a alcanzar los objetivos estratégicos establecidos.

Entre los hallazgos de la investigación de Rahmita et al. (2025) se encuentra también el hecho de que estableciendo responsabilidades profesionales claras y la planificación apropiada del desempeño esperado permiten a los gerentes proporcionar comentarios constructivos sobre el rendimiento y apoyar las oportunidades de desarrollo profesional de sus subordinados, mejorando el desempeño en general de los empleados y la satisfacción laboral de manera particular. Esto ha de ir asociado con el compromiso firme y apoyo de la alta dirección, lo cual debiera repercutir a la existencia de una retroalimentación constructiva entre ambas partes, gerencia y empleados, fomentando una cultura de mejora continua y responsabilidad.

Finalmente se ha de tener en cuenta el aspectos de las recompensas y el reconocimiento del trabajo bien hecho. Las recompensas han de ser económicos y no económicas para motivar a los empleados y promover su desarrollo profesional, recompensando a aquellos empleados que destaquen.

De acuerdo con la revisión sistemática de la literatura, resulta evidente y queda demostrado que un sistema de gestión del desempeño eficaz y eficiente es esencial para mejorar la eficacia y eficiencia general de la organización.

7.6 El Incremento de la Productividad

La inteligencia emocional es un concepto que comprende la autoconciencia, la autogestión, la motivación, la empatía y la gestión de relaciones, de gran relevancia para el rendimiento profesional.

Freeman (2024) considera que cuando a los empleados se les inculca un sentido de pertenencia a la organización en la que trabajan, este sentimiento crea una fuerte conexión con la misión de la organización y fomenta un entorno de colaboración favorable, contribuyendo positivamente a la productividad organizacional.

A través de una revisión sistemática de trabajos relacionados con la inteligencia emocional, llegó a la conclusión de que las organizaciones pueden requerir asistencia

para hacer frente a la falta de inteligencia emocional entre sus empleados y equipos de trabajo, lo cual tiene una influencia negativa en la productividad.

A través de estudiar diferentes estrategias de gestión que pudieran ayudar a mejorar la inteligencia emocional de los empleados y por consiguiente incrementar la productividad, pudo confirmar la existencia de tres estrategias claves que los gerentes podían aplicar con resultados satisfactorios:

- i) la mejora de la seguridad psicológica o emocional a través de un clima que transmita confianza y libertad a la hora de que los empleados pudieran realizar preguntas a sus superiores, tener un margen de equivocación sin temor a las consecuencias negativas de tales errores y no sentirse rechazados o avergonzados por estos. La comisión de errores no deja de ser una oportunidad para la mejora y el crecimiento personales, y favoreciendo un clima de seguridad emocional se puede contribuir a crear una organización más inclusiva, la cual incrementa la eficacia de los empleados.
- ii) la promoción de un entorno colaborativo y una comunicación positiva facilita la resolución de conflictos entre los miembros de un equipo, incrementando el apoyo mutuo entre estos, necesitando las personas conocer sus responsabilidades para poder ayudar con la resolución de problemas que puedan plantearse y con la toma de decisiones dentro de sus competencias, lo cual facilitaría tanto la creatividad como el sentido de pertenencia a la organización.
- iii) La autoconciencia hace referencia a la capacidad de reconocer y comprender las propias emociones, pensamientos y comportamientos. Se pudo comprobar que fomentar la autoconciencia mejora las relaciones humanas reduciendo los niveles de stress y ansiedad, facilitando que la gente se abra a escuchar las ideas y pensamientos de los demás, compartiendo abiertamente las propias. Esta autoconciencia conlleva finalmente aparejada una mejora en la productividad organizacional, asociada al mejor rendimiento de los empleados.

El estudio de Freeman (2024) analizó cómo conseguir un incremento de la productividad a través de la implementación de un programa de inteligencia emocional en las empresas, observando que la incorporación de este tipo de programas presentaba ciertos retos entre los que se encontraban la importancia de tener en cuenta

el tamaño y los objetivos de la organización, así como la realización de ejercicios prácticos y debates para proporcionar una comprensión tangible de cómo la presencia o ausencia de inteligencia emocional puede afectar a la organización. El programa debería establecer unas metas claras y definidas para el crecimiento de la inteligencia emocional de los empleados, incluyendo los resultados deseados, las condiciones y la frecuencia de las sesiones de ejercicios prácticos y debates, anteriormente mencionados, las cuales deberían tener lugar de manera periódica.

7.7 El Benchmarking

Las técnicas de benchmarking (evaluación comparativa) si bien son ampliamente conocidas en el sector privado, no resultan de común aplicación en los diferentes organismos del sector público, incluidos organismos policiales. El benchmarking es una metodología reconocida a nivel internacional en la que se realiza una comparación entre procesos, procedimientos, servicios, prestaciones y productos de uno o varios organismos con otros tantos, de cara a identificar las mejores prácticas y su posible implementación a través de la replica y customización.

La Policía de Dubái utiliza marcos de referencia en excelencia empresarial (EFQM, Baldrige y el Programa de Excelencia del Gobierno de Dubái) y metodologías de benchmarking (Metodología TRADE) para evaluar su rendimiento, con el fin de ofrecer un servicio excepcional buscando la excelencia. En el artículo de Román (2021) sobre el benchmarking para las mejores prácticas el autor analiza la metodología de benchmarking denominada TRADE por sus siglas en ingles que describen el ciclo de *Terms of Reference, Research, Analysis, Adapt, Evaluate*, aplicada por la policía de Dubái y que le permite a este organismo policial investigar sobre las mejores prácticas entre las fuerzas policiales de otras latitudes y otros sectores tanto del ámbito público como privado.

En su trabajo analiza el uso de benchmarking que hizo la policía de Dubái, a través de la metodología TRADE, para mejorar el rendimiento del departamento que gestiona su flota de vehículos, metodología que vienen aplicando desde el año 2014. Este departamento, consistente en siete secciones principales y con más de ciento cincuenta empleados se encarga del mantenimiento y reparación de los vehículos policiales, así como la elaboración de informes técnicos y peritajes en caso de accidentes de tráfico o

problemas mecánicos con los vehículos policiales, decidió realizar una evaluación comparativa para mejorar su eficacia y eficiencia en el mantenimiento de los vehículos, su disponibilidad y en la productividad laboral de los empleados.

El ejemplo de mejores prácticas analizado mostró como la utilización metodológica del benchmarking en un departamento de un organismo policial contribuyó a mejorar la eficacia y la eficiencia del departamento, sirviendo a su vez como lección aprendida para otros departamentos y secciones de la policía de Dubái, los cuales se implicaron en un mayor uso de este tipo de metodologías y su incorporación a los indicadores clave de rendimiento. Este compromiso de la policía de Dubái con la mejora continua, la búsqueda de la excelencia y el uso del benchmarking como una herramienta de mejora, ha dado lugar al reconocimiento del desempeño y logros alcanzados por el organismo policial tanto a nivel nacional como regional e internacional.

El establecimiento de métricas para evaluar el rendimiento o desempeño en los organismos policiales es una tarea compleja, siendo el benchmarking un enfoque actual práctico que puede ser utilizado para elegir las medidas apropiadas en base a la experiencia de terceros.

En su investigación sobre la influencia de diferentes prácticas de benchmarking en el rendimiento de la policía nacional del condado de Mombasa (Kenia), David, Rugami & Makhamara (2022) distribuyeron una encuesta entre los oficiales de policía para su posterior análisis. Su estudio determinó que las diferentes formas de benchmarking evaluadas (de procesos, funcional, interno y externo) tuvieron una influencia positiva y significativa en la prestación de servicios del organismo policial estudiado.

En su investigación pudieron confirmar que el benchmarking de procesos fue gran utilidad para identificar como cómo las empresas de alto rendimiento llevan a cabo un proceso específico en cuestión y de esa manera replicarlo como parte de las mejores prácticas, incrementando la eficacia y eficiencia del proceso identificado.

El benchmarking funcional, que es una comparación del mismo tipo de funciones que se realizan a su vez en otro organismo de diferente naturaleza, resultó a su vez positivo para el desempeño organizacional. El benchmarking interno lo consideraron extremadamente eficaz porque ayuda a establecer y cumplir con los estándares de

calidad requeridos, así como asegurar que cada departamento del organismo policial alcanzara máximos niveles de eficiencia dentro de sus posibilidades.

Respecto al benchmarking externo, el cual es establecido fuera del marco del organismo propio y requiere el establecimiento de sus propios estándares para poder comparar sus procesos y rendimiento con los de líderes organizacionales reconocidos o las mejores prácticas de otras industrias que operan en un entorno similar, llegaron a tres conclusiones relevantes que confirman la importancia de estrategias de benchmarking implementadas de manera apropiada para la mejora del rendimiento organizacional.

- i) La organización debe validar y priorizar sus estrategias para abordar cualquier carencia entre su desempeño actual y el desempeño futuro.
- ii) La organización debe implementar un proceso que fomente el intercambio de ideas.
- iii) La organización debe recopilar datos de evaluación comparativa de otras empresas mediante la creación de alianzas formales o informales con otras empresas para recopilar datos.

El trabajo investigativo realizado por David, Rugami & Makhamara (2022) confirmó que el benchmarking de procesos tuvo una influencia significativamente positiva en la prestación de servicio de la policía nacional del condado de Mombasa y que las técnicas de benchmarking permitieron desarrollar un liderazgo eficaz, mejorando las tecnologías disponibles de comunicación y las instalaciones de formación de la policía.

Las técnicas de benchmarking funcional les permitió alcanzar el ratio recomendado por la Organización de Naciones Unidas de policías respecto a habitantes (1 policía por aproximadamente unos 300 habitantes), retener a policías más preparados que de otra manera hubieran optado por otras opciones profesionales, así como el poder desarrollar estrategias más competentes e implementables.

La aplicación del benchmarking interno implicó que la policía de Mombasa mejorase en la prestación de servicios a la comunidad, que se mejora la gestión del conocimiento en la policía y la atención al ciudadano.

Respecto a las técnicas de benchmarking exterior, estas permitieron que la policía mejorase sus sistema de información y que fueran más efectivos combatiendo las nuevas tendencias y formas de criminalidad.

7.8 La Excelencia

La excelencia implica la implementación de las tareas encomendadas de una manera eficaz y eficiente, generando valor para el ciudadano cuando se trata del sector público. Este concepto contiene connotaciones similares y diferentes si es aplicado a entidades privadas con ánimo de lucro o a entidades públicas cuya finalidad es el servicio al ciudadano (Ministerio de Hacienda y Función Pública, 2018).

En organismo policiales la excelencia implica una gestión eficaz y eficiente de los recursos a disposición de la entidad, tanto a nivel de recursos humanos como de recursos materiales financiados generalmente y en su gran mayoría por fondos provenientes de los tributos. Igualmente esta excelencia ha de ser aplicada a la mejora de métricas y consecución de objetivos relacionados generalmente con la disminución del delito, incremento de la sensación de seguridad del ciudadano, y otras asociadas a la misión encomendada a las fuerzas de orden público; no obstante, otros factores íntimamente relacionados con la calidad de la gestión como pueden ser la eficiencia energética, la optimización de procesos internos, la digitalización de servicios y el nivel de satisfacción profesional de los policías, entre otros, forman parte de cualquier programa de excelencia que se precie (Carmona & Natera, 2021)

En su análisis comparativo de las buenas prácticas sobre la excelencia en las fuerzas policiales, Vera & Vásquez (2024) realizan una comparación con las buenas prácticas aplicadas en diferentes organismos policiales, teniendo en cuenta factores como la capacidad de diversos cuerpos policiales para adaptarse a las necesidades de la sociedad en la que operan, así como las acciones que los han conducido a implementar modelos que resultan eficaces y eficientes. Como bien indican en su trabajo, las circunstancias son diferentes y cambiantes según el entorno social, cultural, económico, político, legal y otras que implican la necesidad de que los organismos policiales se adapten a las necesidades y circunstancias de las comunidades a las que prestan servicio. Existe una tendencia a creer que la función policial se limita a la prevención y represión del delito, si bien las funciones policiales suelen ser mucho más

ambiciosas y tener mayor alcance del que viene definido por su misión. La reducción de los índices de delitos no deja de ser un indicador más acerca de la eficacia policial en el cumplimiento de su deber, pero no necesariamente es una muestra de excelencia.

Un indicador habitual ligado a la excelencia como indicador clave de rendimiento es el nivel de confianza de la población en los servicios policiales, intrínsecamente ligado a la interacción entre el ciudadano y la policía así como a la percepción que tienen estos primeros de cómo son atendidas sus necesidades de seguridad. Países como Singapur o los Emiratos Árabes Unidos, donde la digitalización de la administración pública ha reducido enormemente la burocracia en las relaciones con los organismos públicos y por consiguiente facilitando la interacción entre los ciudadanos y la policía, son ejemplo de la positiva aproximación e interacción con la comunidad a través de la innovación.

La excelencia policial esta vinculada al entorno social en el que opera un organismo policial, al respaldo gubernamental en el desempeño de sus funciones, a la percepción de la comunidad a la que sirve, así como en la adopción y uso eficiente de la tecnología, según apuntan Vera & Vásquez (2024). Un organismo policial que recibe inversión en equipamiento, formación e infraestructura comandado por un liderazgo con una visión estratégica, consolidaría una entidad policial eficaz y efectiva. Las investigadoras llegaron a la conclusión a través de su estudio de que uno de los principales desafíos a los que se enfrenta un organismo policial que busque la excelencia es la carencia de un modelo universalmente aceptado y aplicable a todos los organismos en igual medida, no obstante la riqueza del intercambio profesional internacional, adoptando mejores prácticas de otros cuerpos policiales puede ser una herramienta útil en el desarrollo e implementación de programas de excelencia que faciliten esa mejora continuada en busca de la excelencia.

La promoción efectiva de la excelencia requiere de la realización de análisis exhaustivos sobre aspectos relacionados con el respecto de los derechos humanos, la interacción con la comunidad, la calidad de la formación y capacitación de los agentes, la transparencia y pulcritud de las operaciones policiales, además los tradicionales aspectos de reducción de la criminalidad (prevención), la resolución de delitos (detección) y efectividad en la detención y puesta a disposición judicial de los criminales (respuesta).

Entre las recomendaciones realizadas por Vera & Vásquez (2024), para alcanzar la excelencia policial, se encuentran la de fomentar la cooperación internacional con el fin de compartir mejores prácticas y estrategias, facilitando el intercambio de experiencias y de conocimiento adquirido en el respectivo ámbito de la seguridad pública a nivel internacional; la aplicación de un concepto de policía de proximidad con múltiples mini-comisarías de barrio operando las 24 horas del día; y el apostar por innovación y desarrollo tecnológico, tales como la digitalización de los servicios.

Un concepto innovador y relativamente reciente en referencia a la excelencia es el concepto de Agilidad, el cual tomó relevancia a raíz de la pandemia del COVID-19. Los rápidos cambios y disrupciones que tuvieron lugar en el modo de vida de los ciudadanos y en la gestión de la administración pública requerían rápidas decisiones, cambios en las metodologías de trabajo y adaptación a lo que se llamó “la nueva normalidad”. La Agilidad es un concepto que surge una vez más en el ámbito del sector privado y de los negocios, siendo a menudo definido como la habilidad de las organizaciones para cambiar y adaptarse a los requerimientos de los nuevos mercados y las demandas de la sociedad. Según Cappelli & Tavis (2016), la capacidad de innovación es una ventaja competitiva y la organizaciones requieren de agilidad para implementar continuos cambios, siendo necesaria la capacidad de adaptación de los empleados a nuevo proyectos con tendencia a evolucionar.

Como hemos visto con anterioridad el marco de referencia en la excelencia del sector público viene precedido de su implementación en el sector privado y la Agilidad no podía ser menos. Gobiernos como el de los Emiratos Árabes Unidos y la policía de Dubái, como uno de sus más valorados servicios públicos, en la revisión del año 2018 del Modelo de Excelencia del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos ya definió agilidad como la habilidad de una organización para responder rápidamente al cambio en su entorno externo e interno para alcanzar una posición de liderazgo. En la posterior actualización de su modelo, GEM 2.0, establecieron que la Agilidad debe estar presente en todo lo que se haga y una entidad gubernamental que se considere líder debe generar agilidad en sus estrategias y capacidades para poder prosperar en un entorno operacional incierto, ajustándose rápidamente a la vez que manteniendo su enfoque hacia los resultados deseados. (Government of UAE, 2024).

Desde esta perspectiva, según Benraouane (2021) las organizaciones que aprenden a adaptarse, a cambiar a través de desplazar los recursos disponibles y cambiar las metodologías de trabajo, tienen una mejor oportunidad para sobrevivir a situaciones de disrupción. Aún más, esta agilidad provee a las organizaciones de la habilidad necesaria para aprender a predecir los cambios y anticipar las amenazas, así como a convertir estas últimas en oportunidades. Una organización que se considere a sí misma ágil ha de tener las habilidades de sentir los cambios que acontecen interna y externamente, gestionar los eventos disruptivos que acontezcan y responder a estos con rapidez, relocalizar recursos humanos y materiales reconfigurando procesos, diseñar una estructura con elementos flexibles capaces de absorber los impactos y crear equipos multidisciplinares. El modelo de agilidad de la policía de Dubái se base en los principios de cómo construir una organización policial resiliente, cómo liderar la disrupción tecnológica y cómo gestionar el talento.

El investigador considera que para crear resiliencia en el sector público y en organismos policiales, los líderes necesitan focalizarse en el desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales que fortalezcan la conexión que los empleados (policías) tienen con la organización. Ayudando a los policías a empatizar con los ciudadanos les permite tomar decisiones de manera más rápida y solucionar problemas de manera más eficaz y eficiente. Esta resiliencia también requiera habilidad en la gestión de riesgos, pudiendo los policías que han sido formados adecuadamente en la identificación y evaluación de riesgos diseñar mejores estrategias de mitigación.

Al referirse al liderazgo en la disrupción tecnológica se hace referencia a la rápida evolución de la tecnología aplicable en organismo policiales, tales como la reciente aparición de la Inteligencia Artificial y sus múltiples aplicaciones, así como el exponencial crecimiento de la ciberdelincuencia.

Actualmente un porcentaje muy elevado de empresas en el sector privado tienen incorporadas soluciones de Inteligencia Artificial a sus procesos productivos, siendo esta expansión todavía limitada en los organismos policiales a nivel mundial, por lo que la agilidad ha de implicar esa disposición a incorporar nuevas tecnologías disruptoras que implican cambios en los procesos productivos establecidos. Igualmente en el ámbito de la ciberdelincuencia cada vez son mayores el número de delitos y de modalidades delictivas que operan utilizando nuevas tecnologías,

requiriendo de los organismos policiales la agilidad para formar a nuevos ciberagentes en las múltiples especialidades requeridas para combatir estos delitos, así como movilizar recursos humanos y materiales para disponer de unidades con las capacidades que la amenaza requiere.

En su objetivo de gestionar el talento, la policía de Dubái es consciente de la necesidad de actualizar constantemente a sus policías, gestionar apropiadamente el talento disponible y acometer la carencia de especialización requerida con una mejora de habilidades y continuo reciclaje de su personal.

8. Discusión

A través de los trabajos analizados se ha podido comprobar que los diferentes autores han extraído en todos los casos la positividad de la aplicación de diversos criterios clave propios de programas de excelencia y de gestión de la calidad, estando estos dos fenómenos íntimamente relacionados. Parece estar demostrado a través de las referencias analizadas que la utilización de modelos de excelencia repercutió en la mejora del desempeño de los empleados, quedando probada a su vez la existencia de una relación causal entre la utilización de una metodología de gestión de la calidad total y el incremento de rendimiento organizacional, tanto en entidades privadas como en organismos públicos y por consiguiente esta afirmación parece ser extensible a organismos policiales (Al-Dhaafri & Alosani, 2020; Alosani et al., 2020).

No obstante, se puede constatar y así lo reflejan los investigadores en sus conclusiones, que la aplicación de programas de excelencia en la administración pública son un campo en el que queda camino por recorrer y mayor investigación en la materia es necesaria, especialmente cuando hablamos de los organismos policiales, yendo generalmente por detrás de los avances en esta materia del sector privado (Al-Dhaafri & Alosani, 2020; Garengo et al., 2022; Vera & Vásquez, 2024).

La literatura existente analiza en gran medida, y de manera segregada, los diferentes criterios clave que incrementan la eficacia y eficiencia de las organizaciones que los aplican, sin analizar por defecto de manera generalizada la conjunción y aplicación integrada de estos criterios como un todo dentro de un programa de excelencia, abordando gran parte de los trabajos de manera independiente criterios y sub-criterios

como la innovación (Alosani et al., 2020), la agilidad de la organización (Benraouane, 2021), los indicadores clave de rendimiento (Carmona & Natera, 2021), las practicas de benchmarking (David et al., 2022; Román, 2021), la productividad de los empleados (Freeman, 2024), la evaluación del desempeño (García, 2021; Garengo et al., 2022; Rahmita et al., 2025), la gestión del talento (Pasumarti et al., 2022), siendo más limitado el número de trabajos realizados sobre la excelencia en organismos policiales desde una perspectiva holística y con un alcance internacional (Vera & Vásquez, 2024)

Estudios como el de Gómez-López et al. (2019), sobre las barreras en la implementación del modelo de excelencia EFQM en firmas privadas españolas, muestran que los principales resultados de la implementación de EFQM en las entidades privadas se traducen en una mejora de la imagen externa de la empresa y una mayor eficiencia de los procesos internos, pudiéndose agrupar los resultados en: resultados internos, resultados de recursos humanos y resultados económicos, siendo el primer grupo considerado como el más importante. A su vez, los resultados de su estudio mostraron que se pueden clasificar las empresas en tres grandes grupos, categorizándolas de acuerdo con su orientación a los resultados, identificándose las empresas muy orientadas a los resultados, las moderadamente orientadas a los resultados y las mínimamente orientadas a los resultados.

Actualmente sigue siendo limitado el número de organismos policiales que utilizar modelos de excelencia, sirviéndose de la base aportada por modelos de gestión de calidad aplicada a los negocios como el americano Baldrige o el europeo EFQM (Alosani et al., 2020; Benraouane, 2021; García, 2021; Vera & Vásquez, 2024). La mayoría de los organismos policiales analizados en las referencias bibliográficas revisadas están basados en localizaciones geográficas donde existen modelos de gestión de calidad total propios, tales como Estados Unidos de América, Asia o Latinoamérica, si bien a pesar de que el modelo EFQM es Europeo existen limitadas referencias a su uso por organismos policiales europeos, como confirma Rodríguez (2014), a pesar de su positivo impacto en la administración pública, tal y como demostró el trabajo realizado por Mitsiou & Zafirooulos (2024) sobre la relación causal entre la utilización del modelo EFQM en el sector público Griego y su rendimiento. Estos modelos de excelencia se alinean con los principios de gestión de

calidad total, habiendo demostrado todos ellos su efectividad en cuanto a la mejora del desempeño organizacional en aquellas entidades donde han sido implantados (Bou-Llusar et al., 2009).

En el sector privado parece existir un apetito de excelencia e innovación con la finalidad de mejorar el rendimiento y los resultados, lo cual les hace proclives a la adopción de modelos de excelencia o de gestión de la calidad total; no obstante, el sector público ha demostrado ser generalmente más reticente a la innovación y los empleados públicos, especialmente los policiales, ser más reacios a la cultura del cambio. Esta resistencia al cambio, unido a estructuras jerárquicas de limitada flexibilidad, con falta de agilidad, limitados recursos y en donde no se promueve la innovación, según los trabajos existentes parecen ser parte de los motivos por los que actualmente continua siendo limitada la aplicación de modelos de excelencia en organismos policiales y por consiguiente permanece siendo limitado el número de organismos policiales que se benefician de su impacto positivo en el desempeño organizacional (Alosani et al., 2020).

La habitual utilización de indicadores clave de rendimiento en los organismos policiales, estableciendo unos objetivos de mejora, resultan de utilidad para medir hasta que punto estas entidades progresan en su rendimiento y alcanzas las metas establecidas. La utilización de indicadores de rendimiento limitados al ámbito cuantitativo aportan una eficacia limitada y las métricas a utilizar han de incluir indicadores cualitativos para poder aportar una visión más ajusta de la realidad del rendimiento. Continuar limitando el uso de indicadores de rendimiento a datos como el índice de criminalidad o de delitos resueltos se ha confirmado como insuficiente en un organismo policial que aspire a la excelencia, debiendo incorporarse métricas relativas a la percepción del ciudadano sobre la calidad del servicio recibido, la apreciación de la entidad y la percepción de transparencia, entre otras (Carmona Pérez & Natera Peral, 2021).

Profundizando en una posible explicación lógica a los hallazgos aportados, parece tener sentido que cualquier organismo de naturaleza privada o pública que pretenda incrementar su eficacia y eficiencia ha de incorporar criterios de calidad a su gestión. Estos criterios principales pueden tener efectividad con su aplicación de manera aislada a un aspecto concreto de la gestión, como puede ser la gestión del talento ya

incorporado a la entidad. No obstante, y una vez más aplicando conceptos de lógica y realizando un silogismo: si partimos de la premisa que la aplicación de un criterio de calidad a un aspecto concreto de la gestión de un organismo policial tiene un impacto positivo en el rendimiento organizacional y de la premisa que un programa de excelencia está compuesto por múltiples criterios de calidad, por lo tanto un organismo policial que aplique un programa de excelencia debería impactar de manera muy positiva en su rendimiento organizacional.

En este trabajo se cumplieron los objetivos establecidos, evaluando los resultados obtenidos por organismos policiales que aplican programas de excelencia consolidados con modelos evolucionados que han sido metodológicamente testados en la administración pública, como ha sido el caso de las policías de Abu Dabi y Dubái, entre otras recogidas o citadas en esta revisión bibliográfica, y confirmando la hipótesis inicial formulada acerca de la relación causal positiva entre la aplicación de programas de excelencia en organismo policiales y la mejora en la consecución de los objetivos estratégicos y operacionales establecidos. Igualmente se analizaron trabajos que estudiaron el impacto de la aplicación de programas de excelencia en organismos policiales de otras latitudes, con culturas y modelos policiales diferentes (David et al., 2022; Vera & Vásquez, 2024).

La presente revisión sistemática fue enfocada a los organismos policiales, objeto prioritario del estudio; no obstante, se analizaron modelos de excelencia y gestión de calidad total aplicados al sector privado de manera genérica, desde una perspectiva global y con la intención de extrapolar estos hallazgos a los organismo policiales objeto de estudio. Se pudo confirmar el valor añadido que aporta la implementación de este tipo de programas a las organizaciones en general, tanto de ámbito privado como público, y por extensión a los organismos policiales en particular, no existiendo un único modelo de carácter general o universal, sino multitud de modelos adaptables a las necesidades de cada entidad (Auliso, 2019).

Durante la revisión bibliográfica se prestó especial atención a los criterios de recursos humanos que habitualmente se encuentran en los programas de gestión de calidad total y por consiguiente debieran formar parte de cualquier programa de excelencia que se precie, confirmando que criterios de relevancia en recursos humanos como por ejemplo los programas de evaluación del desempeño presentan mejores resultados

cuando forman parte de programas integrados de excelencia. Estos programas suelen presentar criterios de recursos humanos como la identificación de talento, atracción de talento, gestión del talento (una vez incorporado al organismo) y disponibilidad de programas de evaluación del desempeño, entre otros (Garengo et al., 2022; García, 2021; Pasumarti et al., 2022).

Son múltiples las mejores prácticas que pueden identificarse en policías punteras de otras latitudes y continentes ya que siempre existirá alguna práctica que otros organismos lleven a cabo de manera más eficaz y eficiente, quedando demostrado a través de las referencias analizadas el valor añadido que aportan las técnicas de benchmarking a la hora de identificar esas mejores prácticas de terceros y su posterior incorporación de manera customizada al organismo propio (David et al., 2022; Román, 2021).

8. Limitaciones y perspectivas futuras

Las limitaciones encontradas por este estudio parten de la base de la escasa disponibilidad de trabajos de investigación que aborden los programas de excelencia desde una visión integral y holística, estando la mayoría de los estudios existentes centrados en criterios específicos y puntuales que cubren únicamente parte de lo que consideraríamos un programa integral que aborde la excelencia. A su vez, el enfoque de los trabajos existentes suele abordar en su mayoría el sector privado, como pionero en la búsqueda de la calidad y la excelencia, siendo más limitado el número de trabajos que analizan la aplicación de estos programas en el sector público, y aún más limitados los que dentro del sector público hacen referencia específica a los organismos policiales.

La escasez de estudios que aborden la aplicación en organismos policiales de los criterios de excelencia que forman un programa de excelencia o calidad total ha limitado el alcance de esta revisión sistemáticas, estando los disponibles mayoritariamente basados en los cuerpos policiales de Emiratos Árabes Unidos dado el Modelo de Excelencia Gubernamental del que disponen (Government of UAE, 2024) y el programa Sheikh Khalifa Government Excellence Program (Government of

UAE, SKGEP, 2025), modelos del gobierno federal que se encuentran a su vez replicados por los diferentes emiratos.

Otra limitación que fue considerada en la presente revisión fue el establecimiento de un criterio de exclusión de aquellos trabajos anteriores al año 2020 dada la constante evolución de los modelos de excelencia existente y la evolución en la aplicación de criterios, sirva como ejemplo el modelo europeo EFQM que desde su creación en el año 1991 ha sido revisado con posterioridad en los años 1999, 2003, 2020, 2013, 2020 y 2025.

Existe a su vez un limitado número de trabajos realizados sobre la materia en lengua española, lo cual se pudo comprobar al realizar el Diagrama de Flujo (Figura 3) según el método PRISMA 2020 y aplicar los criterios de exclusión versus inclusión. Las palabras clave de filtrado se utilizaron en español e inglés, presentándose en español un número mucho más limitado de referencias que cuando la lengua utilizada fue el inglés.

Por todo lo dicho parece ser recomendable el continuar las investigaciones relacionadas con la aplicación de programas de excelencia o de gestión de la calidad total en organismos policiales.

En primer lugar existe una necesidad imperiosa de que estos organismos policiales alcancen valores de excelencia al nivel de organizaciones privadas punteras y para ello ha de existir una familiarización y concienciación de esta necesidad, tanto por parte de los líderes (mandos) de los organismos policiales como por parte de los miembros de estas entidades en sus diferentes niveles o escalas. Resulta necesario investigar como podrían salvarse las resistencias existentes en los organismos policiales a la implementación de criterios de excelencia y como asentar estas metodologías tan consolidadas ya en organismos punteros del sector privado.

En segundo lugar, la captación y gestión del talento continua siendo una asignatura pendiente que requiere mayor investigación y análisis, no tanto en el desarrollo del concepto que ya ha sido ampliamente desarrollado e implementado en el sector privado, sino en como realizar su implementación en los organismos policiales con el objetivos de incrementar la satisfacción y compromiso profesional de los miembros de estas entidades, y por consiguiente mejorar el rendimiento de la organización. Resulta

necesario revisar los procesos y procedimientos de gestión del capital humano en los organismos policiales en aras de una mayor eficacia y eficiencia organizacional, lo cual requiere de investigación e identificación de las mejores prácticas existentes. Criterios de excelencia como la tan relevante gestión y evaluación del desempeño, así como las recompensas e incentivos generalmente asociados a esta, siguen siendo una carencia en gran parte de los organismos policiales y precisa de mayores estudios sobre su implementación en cuerpos policiales, resultando la gestión del desempeño de gran relevancia para mejorar el nivel de compromiso y motivación de los empleados (Rahmita et al., 2025).

En tercer lugar, sería recomendable investigar con más detalle el impacto que ha tenido en organismos policiales la implementación de modelos gubernamentales de excelencia que ya se encuentren consolidados, como los de Emiratos Árabes Unidos. Una investigación encaminada a identificar los riesgos que se presentaron en la implantación de estos modelos en las respectivas policías, así como la estrategias de mitigación adoptadas y cambios que fueron necesarios, entre otros factores, aportarían un gran valor añadido para aquellos gobiernos u organismos policiales que quisieran replicarlos.

Cualquier investigación futura en este dominio debiera realizarse desde una perspectiva holística e integral del concepto de excelencia y su aplicación concreta en organismos policiales, revisando los diferentes criterios que unificados aportan el concepto de excelencia o gestión de la calidad total, tales como la captación del talento, los programas de formación, la gestión del talento, los sistemas de evaluación del desempeño, los indicadores clave de rendimiento, los sistemas de recompensas e incentivos y el benchmarking con otros organismos policiales punteros, aportando metodologías customizadas a la idiosincrasia tan particular de este tipo de entidades en búsqueda de lo que podríamos denominar la excelencia policial.

9. Conclusiones

En base a la revisión sistemática realizada parece existir evidencia del positivo impacto que los programas de excelencia o gestión de la calidad total tienen en el rendimiento de las organizaciones. Los diferentes trabajos analizados están basados en

organizaciones privadas y públicas, incluidos los organismos policiales, y todos ellos resaltan la positividad de la aplicación de criterios de excelencia. Los resultados del presente trabajo parecen confirmar las hipótesis establecidas en un inicio, habiéndose alcanzado los objetivos establecidos a su vez para la presente revisión bibliográfica.

En primer lugar, se confirma la primera hipótesis (H1) al quedar probado que la utilización de modelos de excelencia en organismos policiales ha resultado ser eficaz y eficiente en la mejora del rendimiento organizacional principalmente con la optimización de procesos y procedimientos, así como con la mejora en los resultados obtenidos. Los organismos policiales que han aplicado o aplican modelos de excelencia en su gestión obtuvieron mejoras observables en la consecución tanto de sus objetivos estratégicos como operacionales (Al-Dhaafri & Alosani, 2020; Benraouane, 2021; David et al., 2022; García, 2021; Román, 2021; Vera & Vásquez, 2024).

La revisión sistemática realizada ha resaltado la similitud entre los modelos de excelencia y los de gestión de calidad total, si bien reconociendo diferencias existentes entre ambos. Los modelos de excelencia mencionados en este trabajo figuran entre los de mayor reconocido prestigio a nivel internacional, siendo aplicados por organizaciones del ámbito privado, y del ámbito público, incluidos organismos policiales; no obstante, existen otros modelos a su vez reconocidos internacionalmente que se encuentran en uso aunque con menor transcendencia o utilización internacional, bien por su aplicación en el ámbito local o bien por su limitado conocimiento.

En segundo lugar, la aplicación de modelos de excelencia han resultado aportar un valor añadido a las organizaciones que los aplicaron sistemáticamente, lo cual confirma la segunda hipótesis (H2), independientemente de que la naturaleza de estas organizaciones fuera de ámbito privado o de ámbito público, siendo este valor añadido también observado en los organismos policiales que utilizaron estas mejores prácticas. No obstante a través de la revisión realizada de literatura existente se pudo confirmar que los organismos públicos van a rebufo de los privados, teniendo estos últimos una tradición sólida y más consolidada en la gestión de la calidad total y la aplicación de modelos de excelencia.

Esta afirmación cobra aún mayor sentido cuando se asimila que en el sector privado hay un objetivo permanente de rendir más y mejor, existiendo una competición permanente en los diferentes nichos de mercado para liderar estos o al menos poder continuar siendo competitivo, mientras que estos objetivos parecen no encontrarse generalmente consolidados en la administración pública.

Si bien todos los trabajos revisados confirman la positividad de los modelos de excelencia en mejora de rendimiento de los organismos que los aplican, se ha de mencionar el reconocimiento de la complejidad de su aplicación en organismos policiales dada la naturaleza de estas entidades (Benraouane, 2021; García, 2021; Vera & Vásquez, 2024).

En tercer lugar, se ha podido corroborar la tercera hipótesis (H3) al comprobar que los organismos policiales que aplicaron tanto modelos de excelencia o de gestión de la calidad total de manera integral, como criterios que los integran de manera aislada sin formar parte de un programa holístico, presentaron de manera generalizada resultados positivos de mejora en el ámbito de su aplicación; por ejemplo, en la utilización de criterios de captación de talento que han demostrado ser positivos para el reclutamiento de los mejores y hacer atractiva la entidad hacia aquellos talentos que se encuentren en el mercado (Caicedo-Basurto et al., 2024).

La posterior gestión del talento a su vez demostró que el identificar las cualidades de los empleados para su colocación en aquellos puestos que más satisfacción personal y profesional aporte al empleado, así como donde un mejor rendimiento personal pueda ser obtenido, aportó una mejora del desempeño personal con la consiguiente aportación del incremento en el rendimiento de la organización (Freeman, 2024; Garengo et al., 2022; Pasumarti et al., 2022).

En cuarto lugar, las técnicas de benchmarking probaron ser eficaces y eficientes a la hora de identificar las mejores prácticas en uso por otros organismos policiales, confirmando la cuarta hipótesis (H4). La facilidad que aporta la replicación de formulas ya probadas, revisadas y que se mostraron eficaces y eficientes en su implementación por otras entidades, resulta de gran utilidad a la hora de economizar recursos, agilizar procesos, mejorar resultados y evitar el efecto ensayo-error a la hora de implementar nuevas prácticas para la mejora del rendimiento (Román, 2021, Vera & Vásquez, 2024).

Estos hallazgos confirman que queda camino por recorrer en la búsqueda de la excelencia por parte de los organismos policiales de diferentes latitudes, ya que son una minoría aquellos que han utilizado en el pasado o utilizan a día de hoy modelos de excelencia probados y reconocidos internacionalmente.

10. Referencias bibliográficas

ABEF. (2021). *Australian Business Excellence Framework*. ABEF.

<https://businessexcellenceaustralia.org.au/>

Administración General del Estado. (2020). *Plan de Captación de Talento en la Administración General del Estado*. Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/territorial/Paginas/2021/200421-talento_publico.aspx

Al Arabiya English. (2024, enero 28). *Abu Dhabi ranked world's safest city in 2024, Dubai on number four: Survey*. Al Arabiya English.

<https://english.alarabiya.net/News/gulf/2024/01/28/Abu-Dhabi-ranked-world-s-safest-city-in-2024-Dubai-on-number-four-survey>

Al-Dhaafri, H.S. & Alosani, M.S. (2020). Impact of total quality management, organisational excellence and entrepreneurial orientation on organisational performance: empirical evidence from the public sector in UAE. *Benchmarking An International Journal*, 27 (9), 2497-2519. <https://doi.org/10.1108/BIJ-02-2020-0082>

Al-Dhaafri, H., & Alosani, M. S. (2022). Role of leadership, strategic planning and entrepreneurial organizational culture towards achieving organizational excellence: Evidence from public sector using SEM. *Measuring Business Excellence*, 26(3), 378–396. <https://doi.org/10.1108/MBE-02-2021-0021>

Alles, M.A. (2016). *Dirección Estratégica de Recursos Humanos – Casos* (Capítulo: Gestión por competencias). Ediciones Granica .

<https://comunicacionrrhh.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/04/alles-direccion-estrategica-de-recursos-humanos.pdf>

- Almazrouei, S., & Dahalan, N. (2022). Mediating effect of talent management on the relationship between total quality management, entrepreneurial orientation, organizational excellence, and organizational performance in Dubai Police. *International Journal of Law, Government and Communication*, 7(29), 148–170. <https://doi.org/10.35631/IJLGC.729012>
- Alomairy, M. (2016). *The effect of Baldrige performance excellence program on organization's innovation/dynamic capabilities* (Tesis doctoral, University of Central Florida). STARS UCF. <https://stars.library.ucf.edu/etd/4967/>
- Alosani, M.S., Yusoff, R.Z, Al-Ansi, A.A. & Al-Dhaafri, H.S. (2020). The mediating role of innovation culture on the relationship between Six Sigma and organisational performance in Dubai Police Force. *International Journal of Lean Six Sigma*, 12 (2), 368-398. <https://doi.org/10.1108/IJLSS-11-2019-0110>
- Alosani, M. S., & Al-Dhaafri, H. S. (2022). The integrated effect of Kaizen and innovation culture on the police performance: An empirical investigation. *American Journal of Business*, 37(4), 153–172. <https://doi.org/10.1108/AJB-02-2022-0024>
- Alzaabi, M. G. O., Noor, K. M., & Sabri, S. A. (2023). An investigation of Ras Al-Khaimah police officers' job satisfaction, total quality management, and HR management practices. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(11), 1–20. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v13-i11/19470>
- Arasli, H., & Tumer, M. (2008). Nepotism, favoritism and cronyism: A study of their effects on job stress and job satisfaction in the banking industry of North Cyprus. *Social Behavior and Personality: An international journal*, 36(9), 1237–1250. <https://doi.org/10.2224/sbp.2008.36.9.1237>
- Asemwork. (2025). *Identificación y captación del talento en las organizaciones*. Asemwork. <https://www.aseamwork.com/identificacion-y-captacion-del-talento-en-las-organizaciones>
- Asfahani, A., El-Farra, S. A., & Iqbal, K. (2023). International benchmarking of teacher training programs: Lessons learned from diverse education systems. *EDUJAVARE: International Journal of Educational Research*, 1(2),

141-152.

<https://edujavare.com/index.php/EDUJAVARE/article/download/28/30/904>

- Auliso, R. (2019). *Los modelos de excelencia como herramienta de competitividad*. MODUM. <https://modum.com.uy/los-modelos-de-excelencia-como-herramienta-de-competitividad/>
- Benraouane, S. A. (2021). *Dubai Police Organizational Agility Framework, Setting up the Force for the next 50 years*, Qindeel
- Besterfield, D. H., Besterfield-Michna, C., Besterfield, G. H., & Besterfield-Sacre, M. (2011). *Total Quality Management* (3rd ed.). Pearson Education. [http://www.uop.edu.pk/ocontents/Total%20Quality%20Management%20by%20Dale%20H.%20Besterfield,%20Carol%20Besterfield-Michna,%20Glen%20H.%20Besterfield,%20Mary%20Besterfield-Sacre,%20Hemant%20Urdhwarshe,%20Rashmi%20Urdhwarshe%20\(z-lib.org\).pdf](http://www.uop.edu.pk/ocontents/Total%20Quality%20Management%20by%20Dale%20H.%20Besterfield,%20Carol%20Besterfield-Michna,%20Glen%20H.%20Besterfield,%20Mary%20Besterfield-Sacre,%20Hemant%20Urdhwarshe,%20Rashmi%20Urdhwarshe%20(z-lib.org).pdf)
- Bocoya-Maline, J., Rey-Moreno, M. & Calvo-Mora, A. (2023). The EFQM excellence model, the knowledge management process and the corresponding results: An explanatory and predictive study. *Review of Managerial Science*. <https://doi.org/10.1007/s11846-023-00653-w>
- Boletín Oficial del Estado (BOE). (2022). *Real Decreto 853/2022, de 11 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de procesos selectivos y formación de la Policía Nacional*. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-16582>
- Bou-Llugar, J. C., Escrig-Tena, A. B., Roca-Puig, V., & Beltrán-Martín, I. (2009). An empirical assessment of the EFQM Excellence Model: Evaluation as a TQM framework relative to the MBNQA Model. *Journal of Operations Management*, 27(1), 1–22. <https://doi.org/10.1016/j.jom.2008.04.001>
- Bridges, M. (2024, 8 de julio). *Corporate strategy KPIs: Measuring success and alignment*. Medium. <https://mark-bridges.medium.com/corporate-strategy-kpis-measuring-success-and-alignment-a52675f3341c>
- Caicedo-Basurto, R. L., Real-Freire, J. A., Manguis-Sabando, M. J., & Campo-Saransig, D. A. (2024). Estrategias para atraer y retener el mejor capital humano

- en la gestión del talento humano innovador. *Horizon Nexus Journal*, 2(1), 1-18. <https://doi.org/10.70881/hnj/v2/n1/30>
- Canales, R. (2020). *The Importance of Managerial Quality for Police Organizations*. Mack Institute for Innovation Management. https://mackinstitute.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2020/04/Canales-Rodrigo_SSC-Presentation.pdf
- Cappelli, P., & Tavis, A. (2016). The performance management revolution. *Harvard Business Review*, 94(10), 58–67. <https://hbr.org/2016/10/the-performance-management-revolution>
- Carminatti, N. & Canga, L. (2022). *Modelo para la identificación de perfiles motivacionales y aplicación de incentivos eficientes en el ámbito organizacional* (No. 827). Serie Documentos de Trabajo. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/272319/1/1799940411.pdf>
- Carmona Pérez, C. y Natera Peral, A. (2021). Nuevas métricas para nuevos valores de gestión policial. *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, 79 , 208-216. <https://revista.clad.org/ryd/article/view/226/452>
- Casas, K., González, P., & Mesías, L. (2018). *La transformación policial para el 2030 en América Latina*. The Dialogue. https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2018/11/KCasas_TransformacionPolicial_FINAL.pdf
- Castebianco Orjuela, C. (2022). *Inclusión tecnológica en los procesos de formación de educación superior en las escuelas de formación policial*. (Tesis de maestría, Universidad Nacional Abierta y a Distancia]. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/49591>
- Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional. (2022, 30 de septiembre). *Firma del convenio de adscripción entre el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional y la Universidad de Salamanca*. CUFPN. https://www.cufpn.es/_es/comunicaciones_noticias_detalle.php?id=11#
- Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional. (s.f.). *Reglamento del Trabajo Fin de Máster del Máster Universitario en Seguridad y Función Policial*. https://www.cufpn.es/miscelanea/reglamento_tfm_sfp.pdf

- Consejo de Europa. (2001). *The European Code of Police Ethics* (Rec(2001)10).
Council of Europe. <https://rm.coe.int/the-european-code-of-police-ethics-pdf/1680b003e0>
- Correia, P., Mendes, I., & Freire, A. (2019). La importancia de los valores organizacionales en la Administración Pública: un estudio de caso basado en la percepción de los trabajadores de una institución de enseñanza superior. *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, 73, 1–20.
<https://www.redalyc.org/journal/3575/357559582007/html/>
- Coyne, J. (2022, noviembre 16). *Police, public servants and law enforcement: A contested domain?* The Strategist. Australian Strategic Policy Institute.
<https://www.aspistrategist.org.au/police-public-servants-law-enforcement-contested-domain/>
- David, W. M., Rugami, J. M. & Makhamara, F. (2022). Bench Marking Practices and Service Delivery in the National Police Service in Mombasa County, Kenya. *The International Journal of Business & Management*, 10(10).
<https://doi.org/10.24940/theijbm/2022/v10/i10/BM2210-036>
- Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1985). *Intrinsic motivation and selfdetermination in human behavior*. Plenum Press. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4899-2271-7>
- Davis, R. C. (2012). *Selected International Best Practices in Police Performance Measurement*. RAND Corporation.
https://www.rand.org/pubs/technical_reports/TR1153.html
- Del Olmo Fernández, I. (2023). La formación como estrategia de mejora de los objetivos operativos. Nuevos planes de estudio. El futuro de los idiomas. *Revista Ciencia Policial*, 178, 12-36.
https://www.policia.es/iep_web/revista_ciencia_policial/2023/178/files/assets/basic-html/page-12.php
- Deming, W.E. (1982). *Out of the Crisis* (pp 18-96). The MIT Press.
<https://doi.org/10.7551/mitpress/11457.003.0006>

- Din, A. M., Asif, M., Awan, M. U., & Thomas, G. (2021). What makes excellence models excellent: A comparison of the American, European and Japanese models. *The TQM Journal*, 33(6), 1143–1162. <https://doi.org/10.1108/TQM-06-2020-0124>
- Dirección General de la Policía. (2022). *Plan Estratégico de la Policía Nacional 2022–2025*. Ministerio del Interior. https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=8321
- Easton, G. S., & Jarrell, S. L. (1998). The effects of total quality management on corporate performance: An empirical investigation. *Journal of Business*, 71(2), 253–307. <https://doi.org/10.1086/209744>
- Elanany, H. S. (2025). The role of institutional excellence programs in security performance. *Cuestiones de Fisioterapia*, 54(2), 1475–1491. <https://doi.org/10.48047/CU>
- Escrig-Tena, A. B., García-Juan, B., & Segarra-Ciprés, M. (2019). Drivers and internalisation of the EFQM excellence model. *International Journal of Quality & Reliability Management*, 36(3), 398–419. <https://doi.org/10.1108/IJQRM-08-2017-0161>
- Elizondo Peña, E. (2024, 6 de diciembre). *Diversidad e inclusión, pilares de las empresas para reclutar el mejor talento y creatividad*. El País. <https://elpais.com/mexico/branded/2024-12-06/diversidad-e-inclusion-pilares-de-las-empresas-para-reclutar-el-mejor-talento-y-creatividad.html>
- Elyea, J. (2022, 21 de marzo). Examples of police department performance measures. *Envisio Blog*. <https://envisio.com/blog/examples-of-police-department-performance-measures/>
- Escandell Rico, F. M., & Pérez Fernandez, L. (2024). El modelo de excelencia EFQM en la sanidad española: una revisión sistemática. *Medicina Y Seguridad Del Trabajo*, 70(277), 274–283. <https://doi.org/10.4321/s0465-546x2024000400006>
- Europa Press. (2021, julio 19). *Marlaska anuncia un plan estratégico para la Policía Nacional*. Europa Press. <https://www.europapress.es/videos/video-marlaska-anuncia-plan-estrategico-policia-nacional-20210719130421.html>

- European Foundation for Quality Management. (2025). *The EFQM Excellence Model*. EFQM. <https://efqm.org/efqm-model/>
- Fakhari, N. Y. (2022). *Influence of total quality management and organizational excellence factors on the organizational performance of Dubai Police: Moderating role of management support* [Tesis doctoral, Universiti Utara Malaysia]. UUM Electronic Theses and Dissertation. <https://etd.uum.edu.my/10585/>
- Feigenbaum, A. V. (1991). *Total quality control* (3rd ed., rev.). McGraw-Hill. https://bibliotecadigital.uchile.cl/discovery/fulldisplay/alma991000641439703936/56UDC_INST:56UDC_INST
- Flórez Rincón, O. E., Medina Carrión, Ó. F., Sanabria, W. A., Cortés Olarte, G. A., & Echeverri Petti, L. M. (2023). Salario policial, análisis comparativo de las brechas existentes entre los estipendios del sector público. *Revista Logos Ciencia & Tecnología*, 15(3), 86-111. <https://doi.org/10.22335/rict.v15i3.1843>
- Fortenbery, J. (2014). Developing Ethical Law Enforcement Leaders: A Plan of Action. *FBI Law Enforcement Bulletin*. <https://leb.fbi.gov/articles/featured-articles/developing-ethical-law-enforcement-leaders-a-plan-of-action>
- Freeman, S. K. (2024). *Management strategies that impact emotional intelligence: Facilitators to enhance employee productivity* (Order No. 31330355). ProQuest One Academic. (3074296167).
- Frontex. (2024, 24 de enero). *Management Board Decision 10/2024 adopting the profiles to be made available to the European Border and Coast Guard standing corps for 2025*. <https://prd.frontex.europa.eu/document/management-board-decision-10-2024-adopting-the-profiles-to-be-made-available-to-the-european-border-and-coast-guard-standing-corps-for-2025/>
- Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad. (2023). *Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión*. FUNDIBEQ. <https://fundibeq.org>
- Galileo Universidad (2024). *Recursos humanos: La importancia de la adquisición de talento*. <https://www.galileo.edu/idea/noticias/recursos-humanos-la-importancia-de-la-adquisicion-de-talento/>

- García Miravete, A. (2021). Evaluación del Desempeño en la Policía Nacional Española: Un modelo innovador para una policía de nuestro tiempo. *Revista Ciencia Policial*, 69, 26- 44.
https://www.policia.es/iep_web/revista_ciencia_policial/2021/169/files/assets/basic-html/page-26.php
- García-Buades, E., Ramis-Palmer, C., & Manassero-Mas, M. A. (2015). Climate for innovation, performance, and job satisfaction of local police in Spain. *Policing: An International Journal*, 38(4), 722–737. <https://doi.org/10.1108/PIJPSM-02-2015-0019>
- Garengo, P., Sardi, A. & Nudurupati, S.S. (2022), Human resource management (HRM) in the performance measurement and management (PMM) domain: a bibliometric review, *International Journal of Productivity and Performance Management*. 71 (7), 3056-3077. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-04-2020-0177>
- Georgetwon University. (2025). *The history of business schools*.
<https://bsi.georgetown.edu/home-page/our-history/>
- Ghafoor, S., Mann, R. S., & Grigg, N. (2021). The strengths and opportunities for improvement of the Baldrige Performance Excellence Program. *Quality Management Journal*, 28(3), 128–144.
<https://doi.org/10.1080/10686967.2021.1920867>
- Goller, D., & Späth, M. (2023). 'Good job!' *The impact of positive and negative feedback on performance*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2301.11776>
- Gómez-López, R., Serrano-Bedia, A. M., & López-Fernández, M. C. (2019). An exploratory study of the results of the implementation of EFQM in private Spanish firms. *International Journal of Quality & Reliability Management*, 36(3), 331–346. <https://doi.org/10.1108/IJQRM-01-2018-0023>
- Gómez-Gómez, J., Martínez-Costa, M., & Martínez-Lorente, Á. R. (2017). EFQM Excellence Model and TQM: An empirical comparison. *Total Quality Management & Business Excellence*, 28(1–2), 88–103.
<https://doi.org/10.1080/14783363.2015.1050167>

- Gonzales, M. (2009). Estrategias de retención del personal: Una reflexión sobre la gestión del conocimiento en las organizaciones. *Revista Venezolana de Gerencia*, 14(48), 601–617. <https://www.redalyc.org/pdf/215/21518650004.pdf>
- Government of UAE. (2024, 26 de noviembre). *Government Excellence Model (GEM 2.0)*. The Official Portal of the UAE Government. <https://u.ae/en/about-the-uae/uae-competitiveness/steps-to-enhance-government-performance/government-excellence-model>
- Government of UAE, Sheikh Khalifa Government Excellence Program. (2025). *SKGEP: Home*. <https://www.skgep.gov.ae/en>
- Gozzoli, C., Fraccaroli, F., & D'Angelo, C. (2023). Attitudes toward organizational change and their association with exhaustion in a sample of Italian police workers. *Frontiers in Psychology*, 14, Artículo 10067671. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1122763>
- Greene, J. R. (2000). *La policía de proximidad en Estados Unidos: Cambios en la naturaleza, estructura y funciones de la policía* (A. Giménez-Salinas Framis, Trad.). *Justicia Penal Siglo XXI*. <https://ojp.gov/media/document/205876>
- Greenleaf, R. K. (1977). *Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness*. Paulist Press. <https://www.urbanleaders.org/620Leadership/92Readings/articles/Greenleaf-Servant%20Leadership.pdf>
- Guillen, J. M. A., & López, J. A. S. (2022). *Proyecto de Innovación Para Mejorar el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Oficiales de la Policía Nacional del Perú* (Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú). <http://hdl.handle.net/20.500.12404/23559>
- Hernández Gonzalez, A.U.; Echeverri Petti, L.M.; Cortés Olarte, G.A. (2021). Factores motivacionales que inciden en la elección de la carrera policial como Patrullero de la Policía Nacional de Colombia. *Revista Logos, Ciencia & Tecnología*, 14(1), 18-27. <https://doi.org/10.22335/rlct.v14i1.1519>

- Hendricks, K. B., y Singhal, V.R. (1997). Quality Awards and the Market Value of the Firm: An Empirical Investigation. *Management Science*, 43(3), 415–436. [https://doi.org/10.1016/S0272-6963\(00\)00049-8](https://doi.org/10.1016/S0272-6963(00)00049-8)
- Jiménez Moreno, S. (2018). *Análisis y evaluación de los puestos de trabajo en el Cuerpo Nacional de Policía y propuesta de mejora de la gestión del talento*. Universitat Politècnica de València. RiuNet. <http://hdl.handle.net/10251/106806>
- Kaynak, H. (2003). *The relationship between total quality management practices and their effects on firm performance*. *Journal of Operations Management*, 21(4), 405–435. [https://doi.org/10.1016/S0272-6963\(03\)00004-4](https://doi.org/10.1016/S0272-6963(03)00004-4)
- Kleygrewe, L., Oudejans, R. R., Koedijk, M., & Hutter, R. I. (2022). Police training in practice: Organization and delivery according to European Law Enforcement Agencies. *Frontiers in psychology*, 12. 1-13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.798067>
- La Haba Jiménez, F. D. (2024). *Gestión estratégica del talento en las organizaciones*. Universidad de Salamanca. <http://hdl.handle.net/10366/159076>
- Lightcast. (2025, 15 de marzo). *4 Talent acquisition strategies for a future-proof workforce*. <https://lightcast.io/resources/blog/talent-acquisition-strategies-for-a-future-proof-workforce>
- López, A. M., Sacco, A., & Cavacini, A. (2022). Modelos de excelencia de las organizaciones. Herramientas utilizadas en la gestión de excelencia en Argentina. *Anuario De Investigación USAL*, (8). <https://p3.usal.edu.ar/index.php/anuarioinvestigacion/article/view/5694>
- Losada, C., Albareda, A., Longo, F. & Férez, M. (2017). *El empleo público en España: desafíos para un Estado Democrático más eficaz*. Instituto de Estudios Económicos
- Maderuelo Fernández, J. A.. (2002). Gestión de la calidad total: El modelo EFQM de excelencia. *Medifam*, 12(10), 41-54. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1131-57682002001000004&lng=es&tlng=es

- Maguire, E. R., & King, W. R. (2020). Beyond crime rates and community surveys: A new approach to police accountability and performance measurement. *Crime Science*, 9(1), Article 8. <https://doi.org/10.1186/s40163-019-0108-x>
- Mancilla, C., Abello-Romero, J., Ganga-Contreras, F., & Silva, A. A. (2023). Incentivos compensatorios para mejorar desempeño en los Gobiernos Corporativos Universitarios. *Revista de la Educación Superior*, 52(206), 117-136. <https://doi.org/10.36857/resu.2023.206.2489>
- Martín Manjón, A. M. (2018). Experiencia en programación por competencias en la Escuela Nacional de Policía. *Enseñanza & Teaching: Revista Interuniversitaria de Didáctica*, 36(2), 167-194. <https://doi.org/10.14201/et2018362167194>
- Martín-Castilla, J. I. (2005). El modelo EFQM referente óptimo en la dirección estratégica de la administración pública orientada a la excelencia. *ICADE. Revista de la Facultad de Derecho*, (64), 295–297. <https://revistas.comillas.edu/index.php/revistaicade/article/view/6491>
- Matthies-Baraibar, C., Van de Voorde, K., Rodrigo-Peiris, C., & Gastelurrutia, M. A. (2014). Is organizational progress in the EFQM model related to employee satisfaction? *BMC Health Services Research*, 14, Article 468. <https://doi.org/10.1186/1472-6963-14-468>
- Ministerio de Hacienda y Función Pública. (2018). *El valor de la excelencia*. Secretaría de Estado de Función Pública. https://funcionpublica.digital.gob.es/gl/dam/es/portalsefp/gobernanza-publica/calidad/Methodolog-as-y-Guias/Valor-Excelencia/El_Valor_de_la_Excelencia_2018.pdf
- Ministerio de Política Territorial y Función Pública. (2019, 18 de septiembre). *Orden TFP/967/2019, de 18 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de reconocimiento del marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado*. Boletín Oficial del Estado, (231), 103889-103899.
- Ministerio del Interior. (2022, 28 de septiembre). *Resolución de 28 de septiembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, O.A., y la*

Universidad de Salamanca, para su adscripción a la universidad. Boletín Oficial del Estado, 241, 125314-125318.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-16321

Ministerio del Interior. (2024, 21 de junio). *Orden INT/632/2024, de 20 de junio, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo del Reglamento de procesos selectivos y formación de la Policía Nacional, aprobado por el Real Decreto 853/2022, de 11 de octubre.* Boletín Oficial del Estado, (149), 68796-68813. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2024-12811

Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. (2024, 6 de febrero). *Orden TDF/118/2024, de 6 de febrero, por la que se convocan el proceso de Reconocimiento del nivel de excelencia y los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública, XVII edición.* Boletín Oficial del Estado, (38), 14567-14578.

Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. (2025). *Guía del programa de reconocimiento: Certificación del Nivel de Excelencia de las Organizaciones.* <https://funcionpublica.digital.gob.es/gobernanza-publica/calidad/reconocimiento/certificaciones.html>

Mitsiou, D., & Zafiroopoulos, K. (2024). Quantitative study of the causal relationships among the EFQM model 2020 criteria in the Greek public sector context. *Journal of Business Economics and Management*, 25(4), 731–750. <https://doi.org/10.3846/jbem.2024.21788>

Mohor, A. (2007). *Notas y experiencias para la reforma policial en México: Uso de indicadores para evaluar el funcionamiento policial* (Documento de trabajo No. 2). Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Universidad de Chile. https://www.cesc.uchile.cl/publicaciones/op_07_documentodos.pdf

Mondragón, N. Y. G., & Reyes, C. Y. M. (2019). *Propuesta de mejora al proceso de atracción de talento humano en GSP Corp Honduras* (Disertación Doctoral, Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC).

National Institute of Standards and Technology. (2022). *Baldrige Excellence Framework (Business/Nonprofit): A Systems Approach to Improving Your*

Organization's Performance. U.S. Department of Commerce.

<https://www.nist.gov/baldrige>

Neyroud, P., AlMansoori, B. K., Davies, A., & AlKaabi, F. A. M. (2023). Developing organisational excellence: Applying benchmarking for guiding and measuring police agency performance – Abu Dhabi Police case study. *International Journal of Police Science & Management*, 25(4), 484-499. <https://doi-org.usal.idm.oclc.org/10.1177/14613557231184694>

Northern Ireland Audit Office. (2021). *Continuous improvement in policing 2021*.

<https://www.niauditoffice.gov.uk/publications/html-document/continuous-improvement-policing-2021>

Oliveira, J. M., & Gomes, C. F. (2023). Excellence models beyond total quality management: Inception, thematic structure and forthcoming paths. *Total Quality Management & Business Excellence*, 35(1-2), 137-169.

<https://doi.org/10.1080/14783363.2023.2276821>

Pasumarti, S.S., Kumar, M. & Singh P.K. (2022). HR practices, affective commitment and creative task performance: a review and futuristic research agenda.

International Journal of Human Resources Development and Management. 22 (1-2), 56-74. <https://doi.org/10.1504/IJHRDM.2022.121312>

Peña Vera, C. G. (2024). Liderazgo y Prácticas en la Gestión del Personal en Organismos Policiales: Un Análisis de las Interacciones entre Superiores y Subordinados. *Revista Venezolana de Pedagogía y Tecnologías Emergentes*, 4(2), 8-21

Pérez, V. (2018). *The Road to Excellence in Police and Law Enforcement Agencies*.

Linkedin. <https://www.linkedin.com/pulse/road-excellence-police-law-enforcement-agencies-victor-perez-sa%C3%Bludo/>

Perles, G. S. M. (2002). The ethical dimension of leadership in the programmes of total quality management. *Journal of Business Ethics*, 39(1-2), 59-66.

<https://doi.org/10.1023/A:1016327916711>

Peters, Thomas & Waterman, Robert. (1983). In Search of Excellence: Lessons From America's Best-Run Companies. *Administrative Science Quarterly*, 28(4), pp. 621-624. <https://doi.org/10.2307/2393015>

Policía Foral de Navarra. (2024). *PLAN ESTRATÉGICO POLICIA FORAL FORUZAINGOAREN PLAN ESTRATEGIKOA*. https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/assets/files/planes-programas/PLAN%20ESTRATEGICO%20POLICIA%20FORAL_24-27.pdf

Policía Nacional. (2024, 10 de junio). *La Policía Nacional se suma a la Semana de la Administración Abierta*. https://www.policia.es/_es/comunicacion_actualidad_detalle.php?ID=1418Policía+Nacional+2Policía+Nacional+2Policía+Nacional+2

Policía Nacional de Colombia. (2017). *Modelo de Gestión del Talento Humano y Cultura Institucional*. <https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/9.%20Modelo%20de%20Gesti%C3%B3n%20del%20Talento%20Humano%20%20y%20Cultura%20Institucional.pdf>

Polonia, A. (2017). *Manager's Responses to Formal and Informal Talent Management Practices: An Exploratory Mixed Methods Study*. (Tesis doctoral, University of San Diego). <https://doi.org/10.22371/05.2017.010>

Porter, L. J., & Tanner, S. J. (2003). *Assessing business excellence: A guide to business excellence and self-assessment*. Butterworth-Heinemann. <https://doi.org/10.4324/9780080493930>

Prašnikar, J., Debeljak, Ž., & Ahčan, A. (2010). Benchmarking as a tool of strategic management. *Total Quality Management & Business Excellence*, 16(2), 257–275. <https://doi.org/10.1080/14783360500054400>

Psicosmart. (2024, 28 de agosto). *Estrategias de retención del talento en la empresa*. <https://psicosmart.pro/articulos/articulo-estrategias-de-retencion-del-talento-en-la-empresa-84109>

Rahmita, S., Fahmy, R., & Syahrul, L. (2025). The building blocks of an effective performance management system: A comprehensive review. *Journal of*

Management and Digital Business, 5(1), 13–34.

<https://doi.org/10.53088/jmdb.v5i1.1512>

Roberts, A. (2014). *Napoleon: A Life* (p. 243). Penguin Books.

Román, J. J.(2021). “Benchmarking for Best Practices “. *Revista Quality Business*, 1, 11-14

Rodríguez Fernández, S. *Calidad policial y ciudadanía*. Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona. <https://hdl.handle.net/10803/131332>

Román, J. J.(2021). “Bulding a Culture of Continuous Improvement & Innovation at Dubai Police “ – Case Study. *Revista QOR*. 2, 2-5

RRHH Press. (2014, marzo 20). La Policía Nacional, primera organización pública gestora de RRHH en certificarse según el Modelo EFQM de Excelencia. RRHH Press. [https://www.rrhhpress.com/sector-publico/24569-la-policia-nacional-primera-organizacion-publica-gestora-de-rrhh-en-certificarse-segun-el-modelo-efqm-de-excelencia​;:contentReference%5Boaicite:7%5D%7Bindex=7%7D](https://www.rrhhpress.com/sector-publico/24569-la-policia-nacional-primera-organizacion-publica-gestora-de-rrhh-en-certificarse-segun-el-modelo-efqm-de-excelencia#:~:contentReference%5Boaicite:7%5D%7Bindex=7%7D)

Ruiz López, J., & Cuellar Martín, E. (2014). La Gestión de Calidad en las Administraciones Públicas Españolas. Balance y perspectivas. *Gestión Y Análisis De Políticas Públicas*, (10), 91–108.
<https://doi.org/10.24965/gapp.v0i10.10120>

Sánchez Henríquez, J. A., & Calderón Calderón, V. (2012). Diseño del proceso de evaluación del desempeño del personal y las principales tendencias que afectan su auditoría. *Pensamiento & Gestión*, 32, 54–82.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6412680>

Santamaría Naranjo, N.V. y Hernández Junco, V. (2018). Modelo de gestión de talento humano por competencias de la ONG para la discapacidad fundación Cuesta Holguin. *Revista Ecociencia*, 5 (4) , 13-24.
<https://doi.org/10.21855/ecociencia.54.116>

Santamarta Pérez, R. (2023). *Análisis y evaluación de la gestión realizada por la Policía Nacional en proyectos de cooperación en el ámbito de la reforma del sector de la seguridad*. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid.

- Schweyer, A. (2024). *Differences in workplace reward preference and outcomes: Men vs. women*. Incentive Research Foundation.
https://theirf.org/research_post/differences-in-workplace-reward-preference-and-outcomes-men-vs-women/
- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2025). *Actualización del Programa Rector de Profesionalización*. Gobierno de México.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/884930/Actualizaci_n_Programa_Rector_de_Profesionalizaci_n_Julio_2025.pdf
- Seminario II UNTREF. (2016, 28 de mayo). *¿Qué metodologías de evaluación de desempeño laboral existen?*
<https://seminarioiiuntref.wordpress.com/2016/05/28/que-metodologias-de-evaluacion-de-desempeno-laboral-existen/>
- Shafiq, M., Lasrado, F., & Hafeez, K. (2019). The effect of TQM on organisational performance: Empirical evidence from the textile sector of a developing country using SEM. *Total Quality Management & Business Excellence*, 30(1–2), 31–52.
<https://doi.org/10.1080/14783363.2017.1283211>
- Shewhart, W. A. (1939). *Statistical method from the viewpoint of quality control* (W. E. Deming, Ed.). Washington, D.C.: The Graduate School, U.S. Department of Agriculture. (Reimpreso en 1986 por Dover Publications).
- Somers, L. J., & Todak, N. (2025). Shaping police self-efficacy: A content analysis of officer views towards their duty assignments, working locations, and working times. *Journal of Crime and Justice*, 1–15.
<https://doi.org/10.1080/0735648X.2025.2454679>
- Stolovich, H. D., Clark, R. E., & Condly, S. J. (2002). *Incentives, motivation and workplace performance: Research and best practices*. Incentive Research Foundation. https://theirf.org/research_post/incentives-motivation-and-workplace-performance-research-and-best-practices/
- Tarí, J. J., Portela Maquieira, S., & Molina-Azorín, J. F. (2023). The link between transformational leadership and the EFQM model elements. *Business Process*

- Management Journal*, 29(2), 447–464. <https://doi.org/10.1108/BPMJ-10-2022-0498>
- Terpstra, B., White, M. D., & Fradella, H. F. (2022). Finding good cops: The foundations of a screen-in (not out) hiring process for police. *Policing: An International Journal*, 45(4), 676–692. <https://doi.org/10.1108/PIJPSM-08-2021-0116>
- Tudela-Poblete, P. (2012). La evaluación del desempeño de la policía: Explorando relaciones entre opinión pública y labor policial en Chile. *Revista Criminalidad*, 54(1), 341–366.
- Vásquez Rodríguez, J.A. (2014). Modelos de calidad en la gestión pública. *Revista Nacional de Administración*, 5(2), 57-78. <https://doi.org/10.22458/rna.v5i2.745>
- Vera Zamora, P. A., & Vásquez Reyes, L. (2024). Excelencia en las fuerzas policiales: Análisis comparativo de las buenas prácticas en la arena internacional. En *Hacia una gobernanza de la seguridad. El modelo de fuerza civil* (pp. 143–158). Editorial Porrúa. <http://eprints.uanl.mx/27858/7/27858.pdf>
- Vidal Vázquez, E. (2014). *La calidad y su gestión en las organizaciones gallegas: Propuesta de un modelo de gestión de la calidad total basado en el Modelo EFQM de Excelencia* [Tesis doctoral, Universidade da Coruña]. Repositorio Institucional da Universidade da Coruña. <http://hdl.handle.net/2183/12406>
- Vierck, D. (2024). *How do we train and mentor new staff in law enforcement? A comprehensive review of field training and mentoring models to increase problem solving and critical thinking*. University of Wisconsin. <https://minds.wisconsin.edu/bitstream/handle/1793/84831/Vierck%2C%20Doug.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Vizcaíno Solano, G., Martes Rodríguez, L., Fontalvo Cerpa, W., & Simancas Trujillo, R. (2016). Gestión del talento humano por competencias para el desarrollo de capacidades dinámicas: Un acercamiento para el diseño de sistemas de gestión. *Ad-Gnosis*, 5(5), 13–35. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8703223.pdf>

Yousaf, M., & Bris, P. (2020). A systematic literature review of the EFQM excellence model from 1991 to 2019. *International Journal of Applied Research in Management and Economics*, 2(2), 11–15.

<https://doi.org/10.33422/ijarme.v2i2.211>

Wang, H.; Maarif, M. S.; Zulfainarni, N. & Kuswanda H. (2024). Catalyzing of talent identification in talent management: A systematic literaturra review. *Journal of Infrastructure, Policy and Development 2024*, 8(16)

<https://doi.org/10.24294/jipd10208>

Willmington, C., Belardi, P., Murante, A. M., & Vainieri, M. (2022). The contribution of benchmarking to quality improvement in healthcare. A systematic literature review. *BMC health services research*, 22(1), 139.

<https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-022-07467-8>

Zürcher, E., Eekelschot, L., Wolcke, A., & Strang, L. (2023). *International Approaches to police performance measurement*. RAND Corporation.

<https://doi.org/10.7249/RRA2790-1>